

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Integration von Schülerinnen und Schülern
mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung
und Blindheit in der Regelschule
in der Deutschschweiz**

eingereicht von: Fabienne Brun

Begleitung: Prof. Dr. Fabian Winter

10. November 2023

Abstract

Diese empirische Masterarbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Situation der Integration von Schülerinnen und Schülern mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung (Visus ≤ 0.05) und Blindheit (Visus ≤ 0.02) in der Regelschule in der Deutschschweiz. Mittels Fragebogen wurde untersucht, inwiefern die Integration in der Regelschule aus Sicht der Schulischen Heilpädagog*innen in Bezug auf den Lehrplan 21 und das erweiterte Curriculum (ECC) umgesetzt wird. Dabei wurden auch die Rahmenbedingungen und die verfügbaren Ressourcen berücksichtigt. Es zeigt sich, dass die Teilhabe in den meisten Fächern gelingt und viele spezifische Bedürfnisse bereits gut gefördert werden. In den gestalterischen Schulfächern, im Sportunterricht und im Bereich soziale Kompetenzen sowie in weiteren Teilkompetenzen des ECC besteht jedoch Entwicklungsbedarf.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Theoretische Grundlagen.....	7
2.1	Klassifikation Sehbeeinträchtigung und Blindheit	7
2.1.1	Hochgradige Sehbeeinträchtigung.....	8
2.1.2	Blindheit	8
2.2	Integration und Inklusion	8
2.3	Rechtliche Grundlagen	9
2.4	Geschichtlicher Hintergrund	10
2.5	Expanded Core Curriculum (ECC)	12
2.6	Nachteilsausgleich.....	15
2.7	Spezifische Förderangebote	16
2.7.1	Heilpädagogische Früherziehung.....	16
2.7.2	Heilpädagogische Beratung und Unterstützung.....	16
2.7.3	Orientierung und Mobilität (O&M).....	17
2.7.4	Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF).....	17
2.7.5	Low Vision (LV)	17
2.8	Forschungsstand in der Schweiz	18
2.9	Faktoren für eine gelingende schulische Integration.....	19
3	Forschungsdesign.....	21
3.1	Zielsetzung und Forschungsfrage.....	21
3.2	Methodisches Vorgehen	22
3.2.1	Forschungsinstrument.....	22
3.2.2	Pretest	25
3.2.3	Stichprobe	25
3.3	Auswertungsmethode.....	27

4	Ergebnisse	28
4.1	Kennwerte der Schüler*innen.....	28
4.2	Lernbiografie der Schüler*innen.....	29
4.3	Ressourcen und Rahmenbedingungen	31
4.4	Teilhabe am Kerncurriculum (LP21).....	33
4.5	Teilhabe am erweiterten Curriculum (ECC)	35
4.6	Kooperation.....	42
4.7	Fazit der Umfrageteilnehmer*innen.....	42
5	Diskussion	43
5.1	Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	43
5.1.1	Teilhabe am Regelcurriculum (LP21).....	43
5.1.2	Teilhabe am erweiterten Curriculum und spezifische Förderangebote	44
5.1.3	Therapieangebot	47
5.1.4	Ressourcen und Rahmenbedingungen	48
5.1.5	Kooperation.....	49
5.2	Kritische Würdigung der Untersuchung.....	49
6	Schlussfolgerungen	51
7	Literaturverzeichnis	53
8	Abbildungsverzeichnis	59
9	Tabellenverzeichnis.....	60
10	Anhang	60
10.1	Fragebogen.....	60

1 Einleitung

Die Behindertenrechtskonvention der UNO (2006) war ausschlaggebend für die Weiterentwicklung des Schulsystems in Richtung inklusives Schulsystem. Inklusion fordert, dass alle Schüler*innen auf ihrem individuellen Niveau am Regelunterricht teilnehmen können. Das Ziel ist eine Schule, in der alle willkommen sind, *«in der jede und jeder nach den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten, ohne Benachteiligung aufgrund von Behinderung, Hautfarbe, Herkunft etc. unterrichtet wird»* (Lang, 2008, S. 155–156). Um den Forderungen von Inklusion gerecht zu werden, soll dies laut Hinz (2008) radikal geschehen, indem die Sonderschulen aufgelöst werden, die personenzentrierte Ressourcenzuweisung abgeschafft wird und nur auf innerschulische Unterstützersysteme zurückgegriffen wird. Eine Spezialisierung bräuchte es nicht mehr (Hinz, 2008). Lang (2008) befürchtet jedoch, dass man so den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit nicht gerecht wird. Es braucht weiterhin sehbehindertenspezifische Kompetenzzentren, welche durch ihr Fachwissen spezifisch unterstützen und fördern können (Lang, 2008, S. 158). Ebenfalls dieser Meinung ist der Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik e.V. (2016b). Auch in einem inklusiven Schulsystem ist eine blinden- und sehbehindertenspezifische Unterstützung und Beratung notwendig (Armbruster et al., 2016b, S. 40).

Gemäss Schweizer Gesetz haben Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung das Recht auf eine für sie angemessene Beschulung (Art.62 BV). Von den Kantonen wird die Förderung der Integration von Kindern mit einer Beeinträchtigung in die Regelschule verlangt (Art. 20 BehiG). In der Schweiz werden die integrativen Regelklassen als inklusives Schulmodell verstanden. Dabei werden Schüler*innen mit Beeinträchtigungen im Auftrag der Regel- oder Sonderschule in der Regelschule beschult und begleitet.

Während die meisten Kinder in der Schweiz mit einer Sehbeeinträchtigung die Regelschule besuchen, wird die Mehrheit der Kinder mit Blindheit an einer spezialisierten Sonderschule beschult (Orthmann Bless & Bless, 2022, S. 27). Die Gründe dafür liegen vermutlich in der Komplexität der Beeinträchtigung, am fehlenden Fachwissen und in der Haltung.

Kinder und Jugendliche mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit, welche die Regelklasse besuchen, werden in der Regel von einem spezifischen sonderpädagogischen Dienst unterstützt. Empirische Daten zur konkreten Umsetzung integrativer Förderung von Kindern mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit in der Schweiz gibt es bisher nicht.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern die Integration von Schülerinnen und Schülern mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit in der Regelschule in der Deutschschweiz aus Sicht der Schulischen Heilpädagog*innen umgesetzt wird. Mithilfe eines eigens entwickelten Fragebogens wird das Meinungsbild der Schulischen Heilpädagog*innen erfasst, um herauszufinden, inwieweit den Lernbedürfnissen und -erfordernissen von Kindern mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit sowohl im Kerncurriculum als auch im erweiterten Curriculum entsprochen werden kann. Zudem werden die Ressourcen und Rahmenbedingungen der befragten Schulischen Heilpädagog*innen erfasst.

Zunächst werden im nachfolgenden Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen erläutert. Dabei erfolgt die Definition wichtiger Fachbegriffe, die Darlegung rechtlicher Grundlagen sowie die Erläuterung des geschichtlichen Hintergrunds. Ebenso wird das erweiterte Curriculum erklärt und der Nachteilsausgleich und die spezifischen Förderangebote der Schweiz vorgestellt. Dieses Kapitel beleuchtet auch den aktuellen Forschungsstand in der Schweiz und identifiziert Faktoren, die für eine erfolgreiche Integration von Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit von Bedeutung sind. In Kapitel 3 wird die genaue Zielstellung und Forschungsfrage ausgearbeitet. Zudem wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Hierbei werden sowohl der Fragebogen zur Datenerhebung als auch die Auswahl der Stichprobe sowie die angewandte Auswertungsmethode erläutert. Die Ergebnisse der empirischen Datenerhebung werden in Kapitel 4 dargestellt. In Kapitel 5 erfolgt eine umfassende Diskussion der Ergebnisse, bei der die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet wird. Schliesslich werden in Kapitel 6 Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen. Diese tragen dazu bei, inklusive Bildungspraktiken bei Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit weiterzuentwickeln.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel bildet die theoretische Grundlage der Arbeit. Zunächst werden die Fachbegriffe Sehbeeinträchtigung, Blindheit, Inklusion und Integration definiert. Danach werden die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz erläutert und im Anschluss der geschichtliche Hintergrund zur Pädagogik bei Sehbeeinträchtigung und Blindheit beschrieben. Das erweiterte Curriculum (ECC) und dessen neun Bereiche werden in einem weiteren Unterkapitel erklärt. Ausserdem beinhaltet dieses Kapitel die Regelung zum Nachteilsausgleich und die spezifischen Förderangebote in der Schweiz. Der momentane Forschungsstand in der Schweiz wird ebenfalls dargestellt. Zum Schluss werden Faktoren für eine gelingende Integration von Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit erörtert.

2.1 Klassifikation Sehbeeinträchtigung und Blindheit

Man spricht medizinisch-sozialrechtlich von einer Sehbeeinträchtigung, wenn das Sehvermögen trotz optischer Korrektur beeinträchtigt ist und die Betroffenen auf sehbehindertenspezifische Hilfsmittel angewiesen sind. Neben einem eingeschränkten Visus (V) sind auch ein eingeschränktes Gesichtsfeld und eine erhöhte Blendempfindlichkeit ausschlaggebend (Belgart et al., 2009, S. 15).

Angesichts der WHO-Klassifikation ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ist jede Sehbeeinträchtigung individuell. Neben dem eingeschränkten Visus bestimmen noch weitere Faktoren, wie beispielsweise der Zeitpunkt der Sehschädigung, individuelle Voraussetzungen und das soziale Umfeld, das Ausmass der Sehschädigung (Hofer, 2005, S. 283). Nicht jede Sehschädigung, bzw. -beeinträchtigung muss zur Behinderung der Teilhabe führen. Beeinträchtigung definiert Walthes (2022) als eine Bedingung, *«die ein Mensch in (soziale) Situationen einbringt»* (Walthes, 2022, S. 54). Eine Behinderung wird als Relation zwischen der Person und ihrer Umwelt verstanden. Ob eine Person mit einer Beeinträchtigung behindert ist, bzw. wird, hängt von ihrer Umwelt ab (ebd. S. 53–54). Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Begriff Sehbeeinträchtigung verwendet.

Beeinträchtigungen der visuellen Wahrnehmung können auch Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kinder und Jugendlichen haben. Sie können die physische, psychische, motorische, kognitive, emotionale und soziale Entwicklung erschweren, weshalb eine spezifische Förderung grundlegend ist (Belgart et al., 2009, S. 15).

Die internationale Klassifikation der Krankheiten ICD definiert die visuellen Beeinträchtigungen nach der Sehschärfe und unterscheidet zwischen leichter, mässiger und schwerer Sehbeeinträchtigung und Blindheit (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2018).

2.1.1 Hochgradige Sehbeeinträchtigung

Bei einem Visus von 0.05-0.02, einer starken Einschränkung des Gesichtsfeldes oder einem Röhrenblick (siehe Abbildung 1) spricht man von einer hochgradigen, bzw. schweren Sehbeeinträchtigung. Dies ist der Grenzbereich zwischen Sehen und Nicht-Sehen. Die Wahrnehmungs- und Lernprozesse erfolgen nur in geringem Masse über den Sehsinn und Betroffene sind auf optische und technische Hilfsmittel angewiesen (Belgart et al., 2009, S. 16).

Abbildung 1. Simulation des Röhrengesichtsfelds (BVA, 2023)

2.1.2 Blindheit

Von Blindheit bzw. keinem Sehvermögen spricht man bei einem Visus von ≤ 0.02 . Betroffene nehmen insbesondere über andere Sinnessysteme wahr (Belgart et al., 2009, S. 16). Wenn keine Lichteindrücke wahrgenommen werden, spricht man von einer Amaurose (Lang & Thiele, 2020, S. 9).

2.2 Integration und Inklusion

In der deutschsprachigen Pädagogik gibt es unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zu den Begrifflichkeiten *Integration* und *Inklusion*. Integration und Inklusion streben beide einen gemeinsamen Unterricht an und sind als Prozesse zu verstehen (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 27).

Integration meint die Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in die Regelschule. Durch sonderpädagogische Massnahmen wird eine spezifische Förderung sichergestellt (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S. 15).

Inklusion bezeichnet eine Schule, die alle Lernenden aus dem Einzugsgebiet aufnimmt und ihr Angebot auf die Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen ausrichtet. Eine sogenannte *Schule für alle*, in der Vielfalt Normalität ist (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 15).

Abbildung 2. Bildhafte Darstellung von Integration und Inklusion (SZH/CSPS, 2023)

In der Schweiz hat sich vor allem der Begriff Integration etabliert. Seit dem Inkrafttreten der UN-BRK ist vermehrt die Rede von Inklusion. In der Schweiz werden die integrativen Regelklassen als inklusives Schulmodell verstanden (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 25).

In dieser Arbeit wird Inklusion als Zielvorstellung verstanden, wobei die Integration der Prozess dorthin ist. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Begriff Integration verwendet.

2.3 Rechtliche Grundlagen

In der Schweiz haben Menschen mit Beeinträchtigungen die gleichen Rechte wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund einer Beeinträchtigung ist unzulässig (Art. 8 BV). Menschen mit Beeinträchtigungen haben das Recht auf Chancengleichheit, Selbstbestimmung und die Möglichkeit am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen (Art. 1 BehiG). Damit man diesen Anforderungen gerecht werden kann, gilt in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und auf internationaler Ebene die Behindertenrechtskonvention (BRK).

2006 wurde in New York ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen abgeschlossen, welches 2008 in Kraft trat. Die Behindertenrechtskonvention (BRK) zählt heute 175 Vertragsstaaten. Die Schweiz ratifizierte die BRK im Jahr 2014. Durch den Beitritt zum Übereinkommen verpflichtet sich die Schweiz, die Hindernisse zu beseitigen, mit denen Menschen mit Beeinträchtigungen konfrontiert sind, sie vor Diskriminierung zu schützen und ihre inklusive Teilhabe und Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern (EDI, n. d.). Die Schweiz wird jedoch vom BRK-Ausschuss kritisiert, da die BRK in den Gesetzen auf Bundes-

Kantons- und Gemeindeebene zu wenig umgesetzt und verankert ist (Naguib, Pärli, Landolt, Demir & Filippo, 2023, S. 22–24). Die Schweiz bräuchte eine Behindertenpolitik, die die Umsetzung der BRK sicherstellt (ebd., S.53).

Bezüglich schulischer Bildung gilt in der Schweiz der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (Art. 19 BV). Die Kantone sind für das Bildungssystem zuständig und müssen dafür sorgen, dass jedes Kind eine ausreichende Grundschulbildung erhält. Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung haben bis zu ihrem 20. Altersjahr Anspruch auf eine ausreichende Sonderschulung (Art. 62 BV). Im BehiG wird ausserdem festgehalten, *«dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist»* (Art. 20 Abs. 1 BehiG) und dass die Kantone die Integration von Kindern mit einer Beeinträchtigung in die Regelschule fördern (Art. 20 BehiG). Um von Förderangeboten profitieren zu können und finanzielle Unterstützung zu erhalten, benötigen die Kinder und Jugendlichen eine standardisierte Abklärung. Soll ein Kind aufgrund seiner Beeinträchtigung die Sonderschule besuchen, muss dies von der Schulbehörde gerechtfertigt werden (Naguib et al., 2023, S. 703). Die Schweizer Gesetze sind eine gute Grundlage für die Realisierung der Ziele der BRK. Da das Schulwesen jedoch von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt ist, hapert es in der Umsetzung. Der BRK-Ausschuss empfiehlt der Schweiz die Entwicklung einer gesamtschweizerischen Strategie zu einem inklusiven Bildungssystem (ebd., S. 711).

2.4 Geschichtlicher Hintergrund

Bis Ende des 18. Jahrhunderts befanden sich die meisten blinden Menschen am Rande der Gesellschaft und lebten in Armut. Nur wohlhabende Familien konnten sich Privatunterricht für ihre Kinder mit Blindheit leisten. Die positiven Erfahrungen aus dem Einzelunterricht, welche die Bildungsfähigkeit von Kindern mit Blindheit bewies, und die Aufklärung führten Ende des 18. Jh. zur Gründung der weltweit ersten Blindenschule von Valentin Haüy in Paris. Weitere Öffnungen von Blindenschulen in Europa folgten daraufhin (Lang & Heyl, 2021, S. 24–26). Die erste Blindenschule der Schweiz wurde 1810 in Zürich eröffnet (Hofer, 2012a, S. 1). Ziel war es, dass auch die Menschen mit Blindheit ihren Platz in der arbeitenden Gesellschaft finden. Der Unterricht war geprägt von der allgemeinen Bildungspraxis und man war der Meinung, dass der Tastsinn den Sehsinn kompensieren würde. Die Anpassungen beschränkten sich deshalb auf taktile Unterrichtsmedien (Lang & Heyl, 2021, S. 26). Man machte beispielsweise die Schrift der Sehenden durch ein erhabenes Relief für Menschen mit Blindheit tastbar. Die im

Jahre 1825 erfundene Brailleschrift von Louis Braille wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anerkannt (Hofer, 2012a, S. 4). Besondere Unterrichtsnotwendigkeiten wurden schliesslich von Johann Wilhelm Klein (Gründer der Wiener Blindenschule 1804) festgestellt (Lang & Heyl, 2021, S. 26).

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Simon Heller die erste Theorie der Blindenpädagogik. Er forderte unter anderem, dass die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung in den Fokus der Bildung von Blinden gerückt werden. Ausserdem verfolgte er das Prinzip des Anschauungsunterrichts (vgl. Lang & Heyl, 2021, S. 28). In den 1920er Jahren entwickelte Friedrich Zech dieses Prinzip weiter und unterrichtete die Kinder an seiner Blindenschule möglichst handlungsorientiert (Lang & Heyl, 2021, S. 31). Aloys Kremer ging in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts davon aus, dass blinde Kinder in ihrer Entwicklung die Tendenz zu Besonderheiten hätten, wenn man diesen durch *blindengemässen* Unterricht nicht entgegenwirkte (Lang & Heyl, 2021, S. 31).

Im Gegensatz zu den Kindern mit Blindheit, erkannte man bei Kindern mit Sehbeeinträchtigung erst im 20. Jahrhundert die Notwendigkeit eines spezifischen Förderbedarfs. Bis anhin besuchten Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung, je nach Grad der Sehbeeinträchtigung die Blinden- oder Regelschule. Ihre Bedürfnisse wurden weitgehend nicht berücksichtigt.

Es gab verschiedene Ansätze der Sehbehindertenpädagogik. Johann Wilhelm Klein war der Meinung, dass man den Sehrest nur im Notfall nutzen und stattdessen die anderen Sinne fördern sollte. Zu dieser Zeit war man in der Augenheilkunde der Meinung, dass der Sehrest abgenutzt würde und es zu weiteren Sehverlusten kommen könnte. Erst 1907 konnte die Abnutzungstheorie durch den Augenarzt Levinsohn widerlegt werden. Er forderte die Förderung des Sehens und eine gesonderte Förderung für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung. Die Situation für Kinder mit Sehbeeinträchtigung war jedoch in Blinden- und in Volksschulen weiterhin unbefriedigend. Betroffene Schüler*innen zeigten vermehrt Auffälligkeiten im Verhalten und in den Leistungen. Also gründete man sogenannte *Sehschwachenschulen*, später *Sehschonungsschulen*, an welchen das Sehen gefördert, jedoch nicht überanstrengt werden sollte. Durch Barraga (1964) und Ashcroft et al. (1965) entstand dann schliesslich das Sehförderungsprinzip. Sie konnten in ihren empirischen Arbeiten beweisen, dass eine spezifische Sehförderung das funktionale Sehvermögen verbessert (Lang & Heyl, 2021, S. 32–34). Dabei entstanden erste Interventionsansätze. Das ursprünglich auf die Augenmedizin beschränkte Sehtraining wurde im Laufe der Zeit durch das ganzheitlichere Low Vision-Prinzip abgelöst (Hofer,

2012b, S. 5). Die Sehbehindertenpädagogik entwickelte sich weiter und wurde allmählich als solche anerkannt. Ab den 1960er Jahren taten sich Blinden- und Sehbehindertenschulen zusammen.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand ein erweitertes Curriculum mit der Begründung, dass es spezifische Kompetenzen braucht, um am Regelcurriculum partizipieren zu können. In diesem Curriculum wurde eine Übersicht der sehbehindertenspezifischen Inhalte aufgelistet. Dazu gehören Orientierung und Mobilität, Kommunikation, soziale Interaktion, lebenspraktische Fertigkeiten, Freizeitverhalten, berufsorientierte Erziehung, Technologie, Förderung des Sehvermögens und Selbstbestimmung (Hofer, 2012b, S. 6). Die O&M und die Low Vision-Schulung sowie die LPF-Förderung wurden entwickelt (Hofer, 2012a, S. 9).

Ab 1970 wurde die integrative Schulung zu einem bedeutsamen Thema. Die Entwicklung technischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel Bildschirmlesegeräte oder Kopiergeräte, unterstützte diesen Schritt Richtung gemeinsamer Unterricht (Hofer, 2012a, S. 11). Hinzu kam dadurch ein neuer Unterrichtsinhalt: die Bedienung und Nutzung der Hilfsmittel und später auch der Informatikunterricht (ebd., S.16). Die Sonderschulen boten für die integrative Beschulung Beratung und Unterstützung an. Besonders schwierig gestaltete sich die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit. Aus diesem Grund fokussierte man sich in den 90er und 2000er Jahren vermehrt auf die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten (ebd., S.17).

Seit der *World conference on special needs education* der UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1994 in Salamanca ist der Begriff *Inklusion* ein Thema. In der Salamanca-Erklärung (1994) und der UN-BRK (2008) wird ein *Bildungssystem für alle* gefordert, in dem jede Person nach ihren individuellen Bedürfnissen beschult wird und Individualität als Normalität anerkannt wird (Lang & Heyl, 2021, S. 64). Über eine konkrete Umsetzung einer *Schule für alle* wird bis heute rege diskutiert.

2.5 Expanded Core Curriculum (ECC)

Neben dem allgemeingültigen Lehrplan und unter Berücksichtigung möglicher Nachteilsausgleiche haben Schülerinnen und Schüler mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit zusätzlich spezifische Lernbedürfnisse. Diese sollen mit einem spezifischen Curriculum abgedeckt werden, welches bereits vor der Schulzeit ansetzt (Lang & Thiele, 2020, S. 22).

Das spezifische Curriculum, zuerst *Duales Curriculum* (1980er Jahre) und später *Expanded Core Curriculum* (ECC) (1996) entstand, weil man in den 70er Jahren feststellte, dass eine Adaption des Kerncurriculums nicht ausreichte, damit Kinder und Jugendliche mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung am alltäglichen Leben teilhaben konnten. Ihnen fehlten die Grundkompetenzen, die sehende Kinder durch visuelle Eindrücke und Nachahmung lernten. Sie zeigten grosse Defizite in den Bereichen Orientierung und Mobilität, soziale Kompetenzen, Freizeitgestaltung, lebenspraktische Fähigkeiten und im Übergang in die Arbeitswelt (Hölscher, 2016, S. 20–29). Fehlende Fähigkeiten in diesen Bereichen hindern die Schüler*innen nicht nur daran, das Kerncurriculum erfolgreich zu erlernen, sondern auch unabhängig zu arbeiten und zu leben (Allman & Lewis, 2014, S. 16).

Das ECC umfasst neun Bereiche, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Die Bereiche hängen eng miteinander zusammen und überschneiden und ergänzen sich (siehe Abbildung 3). Heute wird das ECC in vielen Ländern als Leitfaden für die Gestaltung des Unterrichts und der Unterstützungsdienste für Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit verwendet.

Abbildung 3. Grafik zum Expanded Core Curriculum (Winter, 2022)

Zugangskompetenz

Die Zugangskompetenz soll den Zugang zum Kerncurriculum und zu den Grundfertigkeiten für die Teilhabe am alltäglichen Leben sicherstellen. Die Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit erwerben Fähigkeiten, um grundlegende Prozesse und Interaktionen durchzuführen, zu lernen, Ideen zu generieren und ihre sprachlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Kompetenz umfasst die Begriffsbildung, die Lern- und Organisationsfähigkeiten, Verwendung

von adaptierten Materialien sowie alternative Schriftzugänge (Allman & Lewis, 2014, S. 18–19).

Assistive Technologie

Assistive Technologien sind unterstützende Technologien, die Schüler*innen mit einer Beeinträchtigung darin unterstützen ihre Fähigkeiten zu steigern oder zu verbessern und Unabhängigkeit zu erlangen. Zu den assistiven Technologien für Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit zählen Bildschirmlesegeräte, Lupen, Braillezeilen, usw. In diesem Bereich des ECC wird die Bedienung und Nutzung solcher Geräte und Anwendungen trainiert, sie lernen sich mit Hilfe der Technologien Zugang zu Informationen zu verschaffen und können dadurch ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern (Allman & Lewis, 2014, S. 20–21).

Sensorische Kompetenzen

Sensorische Kompetenzen, auch Wahrnehmungsförderung genannt, fördern die effektive Nutzung von Sinneseindrücken. Dazu gehören der visuelle, auditive, taktile, gustatorische (Geschmacks-) und olfaktorische (Geruchs-) Sinn. Die Förderung der sensorischen Kompetenzen sollte in tägliche Aktivitäten integriert werden (Allman & Lewis, 2014, S. 19–20).

Orientierung und Mobilität (O&M)

Im Bereich Orientierung und Mobilität (O&M) des ECC sollen Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit lernen, sich in bekannter und unbekannter Umgebung zu orientieren und sicher und unabhängig fortzubewegen. Zu den Kompetenzen und Fähigkeiten gehören Körper-, Umwelt- und Raumkonzepte, sensorische Fähigkeiten, spezifische Kompetenzen zur Fortbewegung und Orientierung, kommunikative Fähigkeiten sowie die Fähigkeit selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen (Allman & Lewis, 2014, S. 21–22).

Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF)

Lebenspraktische Fähigkeiten sollen eine unabhängige Lebensführung möglich machen. Die Schüler*innen lernen die notwendigen Fähigkeiten, die sie im Alltag und bei der Bewältigung täglicher Anforderungen benötigen. Dies umfasst Bereiche wie Organisation, Hygiene, Ernährung, Hausarbeit, Kleidung, Arbeitsplatzgestaltung, Zeit- und Geldmanagement (Allman & Lewis, 2014, S. 22–23).

Selbstbestimmung

Durch diesen ECC-Bereich sollen Kinder und Jugendliche lernen, wie man sich für eigene Wünsche und Bedürfnisse einsetzt und unabhängige Entscheidungen trifft. Dazu gehören unter anderem die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein eigener Rechte und Pflichten, die Entscheidungsfindung, die Selbstverantwortung, das Durchsetzungsvermögen, Problemlöse- und Zielsetzungsfähigkeiten (Allman & Lewis, 2014, S. 26).

Soziale Kompetenzen

Durch den Bereich soziale Kompetenzen lernen Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit, wie man an sozialen Situationen teilnimmt und sich dabei verhält. Die Komponenten in diesem Bereich umfassen Mimik und Gestik, soziale Interaktionen, Gesprächsführung, Blickkontakt, Stimmlage, soziale Regeln, Interpretation von sozialem Verhalten anderer, Beziehungen und Freundschaften (Allman & Lewis, 2014, S. 23).

Erholung und Freizeit

Das Ziel der Förderung im Bereich Erholung und Freizeit besteht darin, die Entwicklung von Interessen und Fähigkeiten in Bezug auf körperliche Aktivitäten und die Freizeitgestaltung zu unterstützen. Dies umfasst die Komponenten Hobbys, Spiele, Sport, Gesundheit, Kunst und Musik (Allman & Lewis, 2014, S. 24).

Berufliche Orientierung

Durch die berufliche Orientierung sollen Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit persönliche Interessen und Fähigkeiten erkennen und etwas über die Berufswelt erfahren. Zudem sollen die für den beruflichen Erfolg erforderlichen Kompetenzen entwickelt werden. Zu einem spezifischen Berufsschulunterricht gehören das Berufsbewusstsein, die Berufserkundung, eine spezifische Berufsvorbereitung und ein angepasstes Bewerbungstraining (Allman & Lewis, 2014, S. 24–25).

2.6 Nachteilsausgleich

Laut Schweizer Bundesverfassung darf niemand aufgrund seiner Beeinträchtigung benachteiligt werden (Art. 8 BV). Deshalb braucht es zur Beseitigung von Benachteiligungen bei Aufgaben und Prüfungen der Aus- und Weiterbildung einen Nachteilsausgleich (Lang & Thiele, 2020, S. 26). Anspruch auf einen Nachteilsausgleich haben Lernende mit einer diagnostizierten Beeinträchtigung gemäss ICD mit Folgen auf die bildungsrelevanten Aktivitäten. Ausserdem

müssen Lernende das Potenzial aufweisen die Bildungsziele zu erreichen und der Nachteilsausgleich muss vor der Leistungsbeurteilung erfolgen. Massnahmen des Nachteilsausgleichs sind formale Anpassungen, da die Lernziele beibehalten werden. Sie müssen fachkundig und individuell festgelegt und regelmässig überprüft werden (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 35–36). Ein Nachteilsausgleich kann beispielsweise eine Verlängerung der Arbeitszeit, zusätzliche Pausen, eine Veränderung des Aufgabenformats oder die Nutzung von Hilfsmitteln sein (Lang & Thiele, 2020, S. 26–27). Der Nachteilsausgleich wird nicht in den Zeugnissen und Diplomen aufgeführt (Meier-Popa & Ayer, 2021, S. 26).

2.7 Spezifische Förderangebote

Damit Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit optimal gefördert und die Bereiche des ECC abgedeckt werden können, gibt es in der Schweiz verschiedene spezifische Förderangebote, welche nachfolgend kurz erläutert werden.

2.7.1 Heilpädagogische Früherziehung

Heilpädagogische Früherziehung, auch Frühförderung genannt, entstand in den 1950/60er Jahren, da Schulanfänger*innen mit Beeinträchtigungen mangelnde Fähigkeiten mitbrachten (Lang & Heyl, 2021, S. 39). Das Angebot der heilpädagogischen Früherziehung umfasst die Diagnostik und individuelle Förderung eines Kindes mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit im Vorschulalter, sowie die Beratung und Begleitung der Erziehungsberechtigten. Die Frühförderung findet in der Regel am Wohnort des Kindes und seiner Erziehungsberechtigten statt (SZBLIND, 2023, S. 13).

2.7.2 Heilpädagogische Beratung und Unterstützung

In der Schweiz werden Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit, welche die Regelschule besuchen, üblicherweise von einem mobilen sonderpädagogischen Dienst unterstützt und begleitet. Je nach Kanton nennt man diesen Unterstützungsdienst unterschiedlich: Beratung und Unterstützung (B&U), Beratung und Begleitung (B&B), Visiopädagogischer Dienst (VPD), usw. Diese Dienste sind Teil der kantonalen Bildungsstrukturen und werden in der Regel im Auftrag einer Sonderschule ausgeführt (SZBLIND, 2023, S. 16–17).

Zu den Aufgaben der Dienste gehören die Beratung und Unterstützung der Schüler*innen, Lehrpersonen und Eltern, Diagnostik, Erstellung von Förderplänen, Beantragung und Koordination von Massnahmen und Ressourcen, spezifische sonderpädagogische Förderung,

Adaption des Materials, Versorgung mit Material, Beantragung von Hilfsmitteln und einem Nachteilsausgleich und die Sensibilisierung des Umfelds (SZBLIND, 2023, S. 21–23).

2.7.3 Orientierung und Mobilität (O&M)

Orientierungs- und Mobilitätstraining (O&M) entstand im zweiten Weltkrieg in den USA durch die Rehabilitation von erblindeten Kriegsheimkehrern. Dieses System wurde auf die Kinder und Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit übertragen (Lang & Heyl, 2021, S. 37). Im O&M-Unterricht erlernen die Schüler*innen Techniken und Strategien, um sich in unbekannter und bekannter Umgebung sicher und unabhängig zurecht zu finden und zu bewegen (Hölscher, 2016, S. 31). Das Orientierungs- und Mobilitätstraining mit einer spezialisierten Reha-Fachperson findet als individuelle Einzelförderung und in realen Umgebungen statt. Es beinhaltet die Orientierung auf dem Schulgelände, den Umgang mit dem Langstock und anderen Hilfsmitteln, die Bewältigung von Hindernissen, Körperschutztechniken, die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, Begriffsbildung, Sinnesschulung, Orientierungstechniken, usw. (Hofer & Oser, 2022).

2.7.4 Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF)

Die Förderung von lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF) begann ungefähr zur selben Zeit wie die der O&M (Lang & Heyl, 2021, S. 37). Im LPF-Unterricht werden alltägliche Fähigkeiten der Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit trainiert. Ziel ist eine möglichst unabhängige und selbstbestimmte Lebensführung. LPF wird als Einzel- oder Kleingruppenunterricht von einer ausgebildeten LPF-Fachperson durchgeführt. Im LPF-Unterricht werden die Themen Körperhygiene, Gesundheit, Kleidung, Ernährung, Kochen, Ordnung und Haushalt thematisiert. Die LPF-Fachperson arbeitet in der Regel eng mit den Erziehungsberechtigten des Kindes zusammen, damit die bearbeiteten Inhalte in den Alltag eingebunden werden können (Hergert & Hofer, 2022).

2.7.5 Low Vision (LV)

In den 1960er Jahren entstand Low Vision, nachdem nachgewiesen wurde, dass durch gezieltes Training zur optimalen Nutzung des verbliebenen Sehvermögens, die visuellen Leistungen verbessert werden können (Hofer, 2012a, S. 9). Bei Kindern und Jugendlichen mit einer Sehbeeinträchtigung wird eine Low Vision-Abklärung durchgeführt, um optimale Fördermassnahmen und Hilfsmittel auszumachen. Die Low Vision-Fachpersonen passen den Arbeitsplatz an

und erarbeiten geeignete Seh- und Lernstrategien mit den Betroffenen. Zudem beraten sie Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen (Lang & Heyl, 2021, S. 123).

2.8 Forschungsstand in der Schweiz

In der Schweiz gibt es keine Statistik über die Häufigkeit bestimmter Beeinträchtigungen. Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND) geht von 377'000 Menschen mit Blindheit, Sehbeeinträchtigung, Hörsehbeeinträchtigung oder Taubblindheit aus. Davon sind ungefähr 50'000 Personen blind und 270'000 Personen sehbeeinträchtigt (Spring, 2019, S. 2). Etwa 26'000 Kinder und Jugendliche sind, meistens seit Geburt, mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit konfrontiert. Das entspricht 1.5% aller Kinder und Jugendlichen bis zum 20. Lebensjahr. Davon sind rund 3'400 (0.2%) Kinder und Jugendliche blind (Spring, 2019, S. 11–12).

Im Schuljahr 2020/2021 besuchten schätzungsweise 1'676 Kinder mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit die obligatorische Schule in der Schweiz. Das sind 0.172% der Gesamtschüler-schaft in diesem Schuljahr (Orthmann Bless & Bless, 2022, S. 15). 95.8% dieser Schüler*innen wurden zu diesem Zeitpunkt sehbehindertenspezifisch versorgt. 93.5% davon haben eine Seh-behinderung und 4.9% sind blind. Bei 54.8% der Schüler*innen mit einer Sehbeeinträchtigung ist diese Teil einer komplexen Behinderung (Orthmann Bless & Bless, 2022, S. 18).

Während die meisten Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung die Regelschule besuchen, wird die Mehrheit der Kinder mit Blindheit an einer spezialisierten Sonderschule beschult (siehe Abbildung 4) (Orthmann Bless & Bless, 2022, S. 27).

Abbildung 4. Aktueller Beschulungsort für Kinder mit Sehbeeinträchtigung (N= 1'429) und für Kinder mit Blindheit (N= 75) (Orthmann Bless & Bless, 2022, S. 28)

Schüler*innen mit einer Sehbeeinträchtigung werden mehrheitlich (61.8%) nach dem Regel-lehrplan unterrichtet, wogegen nur rund ein Drittel (27.4%) der Kinder mit Blindheit nach dem

Regellehrplan unterrichtet wird. Die schulische Situation und die Lehrplananpassungen stehen im Zusammenhang mit den Ausprägungen der Beeinträchtigung.

Von ambulanten Massnahmen profitieren Kinder mit Blindheit weniger häufig als Kinder mit Sehbeeinträchtigung. Dafür erhalten Kinder mit Blindheit, die regelmässig von ambulanter Unterstützung profitieren, im Schnitt drei Lektionen mehr pro Woche als Kinder mit Sehbeeinträchtigung. Die spezifische Förderung der Kinder mit Blindheit zielt vor allem auf den nichtvisuellen Bereich: Orientierungs- und Mobilitätstraining, Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten, Braille, Hilfsmittel aus dem nichtvisuellen Bereich, angepasste Lehrmittel und weitere Therapien oder Trainings. Zu den häufigsten Massnahmen zur Förderung und Unterstützung bei Kindern mit Sehbeeinträchtigung zählen Hilfsmittel im visuellen Bereich, das Low Vision Training und angepasste Lehrmittel (Orthmann Bless & Bless, 2022, S. 28–29).

Insgesamt bewerten Orthmann Bless & Bless (2022) die Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen mit Sehbeeinträchtigung in der Schweiz in ihrer Studie als *sehr günstig*. Zur Qualität der Förderung und Unterstützung können jedoch keine direkten Schlussfolgerungen gezogen werden (ebd., S. 57-58).

2.9 Faktoren für eine gelingende schulische Integration

Die integrative Schule fördert zwar das Durchsetzungsvermögen, die Selbstständigkeit und den Umgang mit Anforderungen, doch die spezifischen Kompetenzen für Kinder und Jugendliche mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung werden oftmals zu wenig gefördert. Daher ist Entwicklungsbedarf vorhanden (Hofer, 2012b, S. 10). Damit integrative schulische Bildung und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit gelingt, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen, spezifische Lerninhalte und methodisch, didaktische Prinzipien (Lang, Hofer & Beyer, 2017, S. 109).

Um die Partizipation der Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit an der Regelschule zu gewährleisten, ist eine Systemberatung erforderlich, welche die Barrieren für die Teilhabe identifiziert und abbaut (Armbruster et al., 2016b, S. 40). Für Eltern und Lehrpersonen sind sehbeeinträchtigten- und blindenspezifische Info- und Fortbildungsveranstaltungen erforderlich. Zudem sollten Anpassungen in der Lehrpersonenausbildung vorgenommen werden (ebd., S. 42). Teil der Lehrpersonenausbildung sollte beispielsweise das Prinzip des *Universal Design for Learning* (UDL) sein, wodurch Unterrichtsinhalte und -materialien für alle Schüler*innen zugänglich wären (vgl. CAST, 2018; Lang & Heyl, 2021, S. 57–58).

Ausserdem ist eine Beratung der betroffenen Schüler*innen, deren Eltern und Lehrpersonen notwendig. Diese Beratung soll auch während der Berufsorientierung und -ausbildung weiter bestehen (Armbruster et al., 2016b, S. 40).

Des Weiteren ist eine blinden- und sehbehindertenspezifische schulische Förderung und ein didaktisch-methodisches Wissen der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik wichtig (Belgart et al., 2009, S. 10). Beispielsweise sollte das erweiterte Curriculum auch in der Regelschule als Standard angesehen werden (Hofer, 2012b, S. 9). Erforderliche Hilfsmittel und Medien müssen bereitstehen und spezifische Arbeitstechniken und Strategien sollen vermittelt werden. Zusätzlich benötigen Kinder und Jugendliche mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit eine Förderung von Orientierung & Mobilität und den lebenspraktischen und sozialen Fähigkeiten (Armbruster et al., 2016b, S. 40–41).

Um diese Ziele umzusetzen, benötigt man genügend Ressourcen, welche optimal eingesetzt werden und ausgebildete Fachpersonen. Ausserdem ist eine multiprofessionelle Zusammenarbeit zwingend erforderlich (Luder, 2018, S. 17–18). Eine Kooperation zwischen Sonder- und Regelschule wäre sinnvoll für den Informationsaustausch (Hofer, 2012b, S. 10). Auch ein Medienzentrum kann entlastend wirken, indem es didaktische Materialien und Hilfsmittel zur Ausleihe zur Verfügung stellt und in deren Handhabung einführen kann (Lang & Heyl, 2021, S. 193).

3 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign ist grundlegend in der empirischen Forschung. Es bildet das Grundgerüst einer Untersuchung und beschreibt die zentralen Überlegungen und das Vorgehen (Koch & Ellinger, 2015, S. 57). In dieser Untersuchung wird ein quantitativer Zugang gewählt (vgl. Steiner & Benesch, 2018). Das gesamte Forschungsdesign ist in der Abbildung 5 übersichtlich veranschaulicht:

Abbildung 5. Forschungsdesign

Zu Beginn dieses Kapitels werden die Zielsetzung und die Forschungsfrage erläutert und präzisiert. Anschliessend werden das methodische Vorgehen, Erläuterungen zur Datenerhebung und die Methode zur Datenauswertung dargestellt und begründet.

3.1 Zielsetzung und Forschungsfrage

Die Zielsetzung und die Forschungsfrage sind zentral bei empirischen Arbeiten. Insbesondere letztere sollte präzise und beantwortbar formuliert werden (Steiner & Benesch, 2018, S. 38). Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, inwiefern die Integration von Schülerinnen und Schülern mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit in der Regelschule in der Deutschschweiz aus Sicht der Schulischen Heilpädagog*innen umgesetzt wird. Um dies messbar zu machen, wird die Teilhabe am Regelcurriculum, dem Schweizer Lehrplan 21, und dem erweiterten Curriculum, dem ECC, untersucht. Dazu soll ein Fragebogen als Forschungsinstrument entwickelt werden. Zudem soll das Meinungsbild der Schulischen Heilpädagog*innen bezüglich Integration von Lernenden mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit in der Regelschule abgefragt werden. Es sollte ein aussagekräftiges Bild zur aktuellen Situation der Umsetzung des Lehrplans 21, des spezifischen Curriculums, den Rahmenbedingungen und den Ressourcen der Schulischen Heilpädagogik im Bereich Sehen in der Regelschule in der Schweiz entstehen. Daraus ergibt sich die nachfolgende Fragestellung.

Wie beurteilen die Schulischen Heilpädagog*innen die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung (Visus ≤ 0.05) und Blindheit (Visus ≤ 0.02) in der Regelschule am Schweizer Lehrplan 21 und dem Expanded Core Curriculum (ECC)?

3.2 Methodisches Vorgehen

Da nicht auf bestehende Daten zurückgegriffen werden konnte, wurde eine Primäranalyse durchgeführt, um der Forschungsfrage nachzugehen. Dazu wurde ein Onlinefragebogen entwickelt, welcher im nächsten Unterkapitel genauer beschrieben wird.

Der Onlinefragebogen wurde im Juni 2023 an Schulische Heilpädagog*innen in der Deutschschweiz verschickt. Da die Befragung einmalig und zum selben Zeitpunkt erfolgte, handelt es sich um eine Querschnittstudie (vgl. Steiner & Benesch, 2018, S. 44).

3.2.1 Forschungsinstrument

Um die Fragestellung zu beantworten, wurde ein standardisierter Fragebogen entwickelt. Eine Fragebogenuntersuchung hat die Vorteile, dass mehrere Personen gleichzeitig anonym befragt werden können, die Auswertung effizient ist und der Fragebogen zu einem späteren Zeitpunkt oder mit einer anderen Stichprobe erneut durchgeführt werden kann (Koch & Ellinger, 2015, S. 86).

Der Fragebogen wurde mit der Online-Umfrage-Applikation Limesurvey konzipiert. Der Fragebogen ist in acht Fragegruppen aufgeteilt und beinhaltet insgesamt 43 Items. Es handelt sich hierbei um eine grösstenteils quantitative empirische Forschung, da die meisten Items geschlossene Fragen, bzw. Aussagen mit Antwortvorgaben, sind (Steiner & Benesch, 2018, S. 53). Items mit Antwortkategorien erleichtern die Auswertung und erhöhen die Objektivität (ebd., 2018, S. 55). Der Fragebogen besteht aus Items mit unterschiedlichen Skalenniveaus. In der Tabelle 1 ist die Struktur des Fragebogens ersichtlich. Der gesamte Fragebogen befindet sich im Anhang dieser Arbeit.

Eine kurze und verständliche Einleitung eröffnet den Fragebogen. Diese enthält die wichtigsten Informationen zur Umfrage und sollte die Motivation für die Teilnahme an der Umfrage erhöhen (vgl. Steiner & Benesch, 2018, S. 54).

Tabelle 1
Struktur des Fragebogens

Fragegruppe	Themenfeld	Inhalte	Item-Nr.
1	Daten der Umfrage-Teilnehmer*innen	Alter, Arbeitssituation, Ausbildung, Arbeitserfahrung	1-7
2	Daten zur Schülerin oder zum Schüler	Geschlecht, Alter, Wohnort, Angaben zur Sehbeeinträchtigung, weitere Beeinträchtigungen, Sprache, Schriftnutzung	8-16
3	Angaben zur Lernbiografie der Schülerin oder des Schülers	Beschulung, Lernzielanpassungen, Förder- und Therapieangebote	17-23
4	Ressourcen und Rahmenbedingungen	Ressourcen, Ressourcennutzung, Zufriedenheit, Medienzentrum	24-28
5	Teilhabe am Kerncurriculum	Teilhabe am LP 21 und Leistungseinschätzung	29-30
6	Teilhabe am erweiterten Curriculum	Förderangebot zu den Bereichen des ECC	31-39
7	Kooperation	Kooperationsformen und deren Beurteilung	40-41
8	Fazit	Insgesamte Einschätzung, Bemerkungen	42-43

Die Fragegruppe 1 umfasst die Daten der Umfrageteilnehmer*innen. Das Alter, der Arbeitsort, das Arbeitspensum, die Ausbildung und die Arbeitserfahrung geben Auskunft über die befragte Stichprobe.

In den Fragegruppen 2 und 3 geben die Umfrageteilnehmenden Auskunft zum Kind mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit, welches sie in der Regelschule begleiten. Neben den demografischen Daten, wie dem Geschlecht, Alter, Wohnort und der Sprache, wird auch spezifisch nach der Sehbeeinträchtigung und weiteren Beeinträchtigungen gefragt. Es folgen weitere Items mit Fragen zur Lernbiografie, zu Lernzielanpassungen und Förder- und Therapie-Massnahmen.

In der Fragegruppe 4 werden die Ressourcen und Rahmenbedingungen erfasst. Die Teilnehmer*innen geben an, wie viele Ressourcen ihnen für das beschriebene Kind zur Verfügung stehen und wie zufrieden sie mit den vorhandenen zeitlichen Ressourcen sind. Um herauszufinden, wofür sie die meiste Zeit benötigen, wählen die Befragten drei Punkte aus einer Liste von Antwortmöglichkeiten aus. Ausserdem wird gefragt, ob ihnen ein Medienzentrum zur Verfügung steht, welches sie beispielsweise bei der Materialanpassung unterstützen kann.

Die Fragegruppe 5 erfasst die Teilhabe am Kerncurriculum. Dabei dient der Schweizer Lehrplan 21 als Referenzgrundlage. Die Teilhabe der Schüler*innen an den Fächern des Lehrplans 21 soll eingeschätzt und die Leistungen im Vergleich zur Klassennorm bewertet werden. Für die Antwortmöglichkeiten wurde eine 5-stufige Likert-Skala gewählt, welche zu den Ratingskalen gehört. Dabei gibt es mehrere abgestufte Antwortkategorien, die dem Informationsgewinn dienen (Steiner & Benesch, 2018, S. 58). Zusätzlich können die Teilnehmer*innen *keine Antwort* auswählen, wenn das Fach (noch) nicht unterrichtet wird.

*Die Teilhabe der Schülerin/des Schülers in den Fächern des Lehrplan 21 gelingt gut.

Bitte bewerten Sie, die oben stehende Aussage.

Falls das Fach noch nicht oder nicht mehr unterrichtet wird, markieren Sie bitte "keine Angabe".

	keine Angabe	trifft über- haupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teil- weise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Deutsch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mathe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Abbildung 6. Beispiel einer 5-stufigen Likert-Skala aus dem Fragebogen

Grundlage für die Erhebung der Daten zur Teilhabe am spezifischen Curriculum (Fragegruppe 6) ist die *Visual Impairment Scale of Service Intensity of Texas* (VISSIT). Dies ist eine validierte Skala, die als Orientierungshilfe für die Art und den Umfang des Bedarfs von ambulanten spezifischen Massnahmen für die Lernenden mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit, dient. Diese Skala wurde basierend auf den neun Bereichen des ECC entwickelt („VISSIT“, n. d.). Die, in den verschiedenen Bereichen des ECC beschriebenen, kompensatorischen Fähigkeiten des VISSIT wurden für die Umfrage übersetzt und in einen Aussagesatz umformuliert. Für die Antwortmöglichkeiten wurde ebenfalls eine 5-stufige Likert-Skala eingesetzt.

In der Fragegruppe 7 werden die Teilnehmer*innen gebeten, die Kooperationsformen, in denen sie involviert sind, anzugeben. Zudem werden sie aufgefordert, diese Kooperationen zu bewerten. In Ratingskalen wählen sie die zutreffenden Antworten aus.

In der letzten Fragegruppe werden die Schulischen Heilpädagog*innen gefragt, wie sie die Integration, bzw. schulische Teilhabe ihrer Schülerin oder ihres Schülers in der Regelschule gesamthaft beurteilen. Als Referenz für die Einschätzung dient das Schweizer Notensystem (Note 1 bis 6). Neben der numerischen Skalenbezeichnung, werden die Antwortmöglichkeiten auch verbal bezeichnet (*sehr schwach* bis *sehr gut*) (vgl. Steiner & Benesch, 2018, S. 60–61).

Zuletzt wurde der Fragebogen mit der Checkliste der Ethikkommission der Universität Zürich überprüft und als unbedenklich eingestuft.

Im Fragebogen wird bewusst der Begriff *Sehbehinderung* verwendet, da dieser der medizinisch-sozialrechtlichen Klassifikation entspricht und daher für viele Personen einfacher zu verstehen ist als der Begriff *Sehbeeinträchtigung*.

3.2.2 Pretest

Zur Überprüfung des Fragebogens und seiner Verständlichkeit, wurde eine externe Experten-evaluation durchgeführt. Zwei Fachpersonen aus der Forschung und Praxis füllten den Fragebogen im Vorhinein aus, testeten ihn und gaben eine Rückmeldung. Die Anregungen der Fachpersonen wurden im Anschluss eingearbeitet. Ein Pretest im grösseren Sinne wurde aus zeitlichen Gründen wie auch aufgrund des sowieso schon kleinen Feldes nicht durchgeführt.

3.2.3 Stichprobe

Die Stichprobe für die Befragung sind Schulische Heilpädagog*innen in der Deutschschweiz, welche eine Schülerin oder einen Schüler mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung ($\text{Visus} \leq 0.05$) oder Blindheit ($\text{Visus} \leq 0.02$) in der Regelschule begleiten.

Die Befragung wurde schriftlich mittels des Onlinefragebogens durchgeführt und die Schulischen Heilpädagog*innen erhielten die Einladung mit dem Link zum Fragebogen per E-Mail. Die Einladung wurde an die Gruppe *blind sehbehindert Schweiz*, an alle Visiopädagogischen Dienste der Deutschschweiz und Sonderschulen mit dem Schwerpunkt Sehen geschickt. Für die Bearbeitung des Fragebogens hatten die Teilnehmer*innen zwei Wochen Zeit. Danach wurde eine Erinnerung geschickt, worauf die Teilnehmer*innen nochmals eine Woche Zeit erhielten. Die Bearbeitung der Umfrage war freiwillig und das Recht auf Privatsphäre, Anonymität, Information und allgemein die Verhinderung von physischen und psychischen Risiken werden im Begleitschreiben und in der Einleitung genannt.

Insgesamt haben 17 Personen an der Umfrage teilgenommen. Berücksichtigt wurden die Fragebogen, welche zu 70% ausgefüllt wurden. Ein Datensatz konnte nicht berücksichtigt werden, da das Kind an einer Sonderschule unterrichtet wird. Bei zwei Datensätzen wurden von zwei unterschiedlichen Fachpersonen (Visiopädagogin und Schulische Heilpädagogin der Regelschule) Angaben zum selben Kind gemacht. Diese Datensätze wurden im Nachhinein zusammengeführt, wobei die Angaben zum Lehrplan 21 von der Schulischen Heilpädagogin der

Regelschule übernommen wurden. Somit waren es nach der Bereinigung des Datensatzes 15 Fragebogen, die ausgewertet werden konnten.

Die Befragten waren zum Zeitpunkt der Umfrage zwischen 32 und 57 Jahre alt. Das Durchschnittsalter betrug 45 Jahre.

Die Teilnehmer*innen ($N=15$) arbeiteten in neun unterschiedlichen Kantonen und Institutionen: Aargau ($n=2$), Basel-Landschaft ($n=1$), Bern ($n=2$), Graubünden ($n=2$), Luzern ($n=1$), St.Gallen ($n=1$), Solothurn ($n=1$), Thurgau ($n=2$) und Zürich ($n=3$). Dies ist eine gute Verteilung hinsichtlich der kleinen Stichprobe. Im Schnitt hatten sie ein Arbeitspensum von 79.2%, wobei Minimum 40% und Maximum 100% angegeben wurde.

Bei der Frage nach der Ausbildung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, mehrere Antworten anzugeben. Die nachfolgende Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Antworten.

Tabelle 2
Bildungsniveau der Befragten ($N=15$) (Mehrfachauswahl bei den Antwortmöglichkeiten)

Bildungsniveau	<i>n</i>	%
MA Schulische Heilpädagogik mit Vertiefung Sehen	9	60.0%
MA Schulische Heilpädagogik ohne Vertiefung Sehen	3	20.0%
MA Heilpädagogische Früherziehung mit Vertiefung Sehen	3	20.0%
MA Heilpädagogische Früherziehung ohne Vertiefung Sehen	1	6.7%
MA Sonderpädagogik	2	13.3%
Reha-Fachperson Orientierung & Mobilität	1	6.7%
Reha-Fachperson Low Vision	7	46.7%
BA Pädagogik	7	46.7%
BA Logopädie	1	6.7%
BA Heilpädagogik	1	6.7%
BA Sozialpädagogik	1	6.7%

Einen Abschluss MA Schulische Heilpädagogik haben 80% ($n=12$) der Befragten, die Mehrheit davon mit Vertiefung Sehen. 26.7% ($n=4$) gaben an, zusätzlich einen Abschluss in MA Heilpädagogischer Früherziehung zu haben. Den Abschluss MA Sonderpädagogik haben 13.3% ($n=2$). 6.7% ($n=1$) sind Rehabilitationsfachpersonen in Orientierung & Mobilität und 46.7% ($n=7$) in Low Vision. Knapp die Hälfte (46.7%, $n=7$) der Umfrageteilnehmenden hat einen Bachelor in Pädagogik. Jeweils 6.7% gaben an den Abschluss BA Logopädie ($n=1$), BA Heilpädagogik ($n=1$) und BA Sozialpädagogik ($n=1$) zu haben.

Die Arbeitserfahrung mit Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit der Umfrage-Teilnehmer*innen lag im Durchschnitt bei 12 Jahren ($M=12$) und die Spannweite betrug 31 Jahre (Minimum 2 Jahre, Maximum 33 Jahre).

Von den befragten Fachpersonen begleiteten 86.7% ($n=13$) im Schnitt 5.83 Kinder oder Jugendliche mit einer Sehbeeinträchtigung ($V\leq 0.3$) in der Regelschule (Minimum 1, Maximum 16). 60% ($n=9$) arbeiteten zum Umfragezeitpunkt integrativ mit durchschnittlich 1.11 Kinder oder Jugendlichen mit einer hochgradigen Sehbeeinträchtigung ($V\leq 0.05$) (Minimum 1, Maximum 2). Und wiederum 60% ($n=9$) begleiteten im Schnitt 1.11 Kinder oder Jugendliche mit Blindheit ($V\leq 0.02$) integrativ in der Regelschule (Minimum 1, Maximum 2).

3.3 Auswertungsmethode

Die Datenaufbereitung des Fragebogens erfolgte computergestützt mittels Superior Performing Software System (SPSS). SPSS ist eine Software zur statistischen Analyse von Daten, welche vor allem in den Sozialwissenschaften eingesetzt wird (Steiner & Benesch, 2018, S. 70).

Da es in dieser Arbeit um die Erhebung des Ist-Zustandes zur Umsetzung der integrativen Förderung von Lernenden mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit geht, werden die Daten deskriptiv ausgewertet. Die Deskriptivstatistik beschreibt Eigenschaften einer Stichprobe und stellt sie übersichtlich dar. Man kann Aussagen zu einer Stichprobe mittels Mittelwerten, Häufigkeitsverteilungen und Standardabweichungen machen (Steiner & Benesch, 2018, S. 89). Eine Übertragung der Ergebnisse aus der Stichprobe auf die Grundgesamtheit, ist mit der deskriptiven Statistik jedoch nicht möglich (Koch & Ellinger, 2015, S. 108). Dieser Ansatz verfolgt die Inferenzstatistik (Steiner & Benesch, 2018, S. 17).

4 Ergebnisse

Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse aus der Onlinebefragung vorgestellt. Zunächst werden die Kennwerte und die Lernbiografie der, von der Stichprobe begleiteten, Schüler*innen präsentiert. Danach werden die ausgewerteten Daten zu Ressourcen und Rahmenbedingungen dargestellt. Im Anschluss folgt die Ergebnispräsentation der Teilhabe am Regellehrplan 21 und dem erweiterten Curriculum (ECC). Zum Schluss werden die Ergebnisse zur Kooperation und das Fazit der Befragten erläutert.

4.1 Kennwerte der Schüler*innen

Die Schüler*innen ($N=15$), zu welchen die Umfrageteilnehmenden Auskunft gegeben haben, waren im Schnitt 8 Jahre alt, wobei das jüngste Kind 4 Jahre und das älteste 14 Jahre alt war. Die Gesamtgruppe setzt sich aus 8 Jungen (53.3%) und 7 Mädchen (46.7%) zusammen. Die Schüler*innen wohnten in neun Kantonen (Aargau, Basel-Landschaft, Bern, Graubünden, Luzern, St.Gallen, Solothurn, Thurgau und Zürich). Die Kennwerte der Gesamtgruppe sind in der Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3
Übersicht zu den Angaben über die Schüler*innen ($N=15$)

Angaben zu den Schüler*innen ($N=15$)	<i>n</i>	%
Geschlecht		
<i>männlich</i>	8	53.3%
<i>weiblich</i>	7	46.7%
Art der Sehbeeinträchtigung		
<i>Blindheit</i>	9	60%
<i>hochgradige Sehbeeinträchtigung</i>	6	40%
<i>angeboren</i>	13	86.7%
<i>erworben</i>	2	13.3%
weitere Beeinträchtigungen		
<i>ja</i>	5	33.3%
<i>nein</i>	10	66.7%
Erstsprache		
<i>Deutsch</i>	11	73.3%
<i>Andere</i>	4	26.7%
Schriftsystem		
<i>Brailleschrift</i>	7	46.7%
<i>Schwarzschrift</i>	5	33.3%
<i>Duale Schriftnutzung</i>	1	6.7%
<i>(noch) keine Schriftnutzung</i>	2	13.3%

60% ($n=9$) der Schüler*innen der Stichprobe waren blind und 40% ($n=6$) hochgradig sehbeeinträchtigt. Bei 86.7% ($n=13$) war die Beeinträchtigung angeboren und bei 13.3% ($n=2$) erworben.

Die Mehrheit (66.7%, $n=10$) hatte keine weiteren Beeinträchtigungen. Bei jenen $n=5$ Kindern, welche eine oder mehrere weitere Beeinträchtigungen hatten, wurden folgende Antworten aus der Mehrfachauswahl ausgewählt: Beeinträchtigung im Verhalten 20% ($n=3$), kognitive Beeinträchtigung 13.3% ($n=2$), sprachliche Beeinträchtigung 13.3% ($n=2$), körperlich-motorische Beeinträchtigung 6.7% ($n=1$), Lernbeeinträchtigung 6.7% ($n=1$), ADS/ADHS 6.7% ($n=1$) und cerebrale visuelle Wahrnehmungsstörung (CVI) 6.7% ($n=1$).

Die meisten der Schüler*innen (73.3%, $n=11$) sprachen Deutsch als Erstsprache. 26.7% ($n=4$) hatten eine andere Erstsprache. Farsi, Italienisch, Slowakisch, Türkisch und Englisch wurden als alternative Erst- und Zweitsprachen angegeben.

Die Brailleschrift wurde insgesamt von 46.6% ($n=7$) der Kinder genutzt, 33.3% ($n=5$) arbeiteten in der Schule mit der Schwarzschrift, 6.7% ($n=1$) nutzten beide Schriftsysteme und 13.3% ($n=2$) nutzten noch kein Schriftsystem. Vergleicht man, wie in der Tabelle 4 dargestellt, die Gruppe der Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung, mit der Gruppe der Schüler*innen mit Blindheit ist zu erkennen, dass Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung ausschliesslich die Schwarzschrift oder beide Schriftsysteme kombiniert nutzen. Bei den Lernenden mit Blindheit hingegen verwendet die Mehrheit die Brailleschrift.

Tabelle 4
Gruppenvergleich bezüglich des Schriftsystems

Variable	Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung ($N=6$)	Schüler*innen mit Blindheit ($N=9$)
Schriftsystem		
<i>Brailleschrift</i>	0	7
<i>Schwarzschrift</i>	4	1
<i>duale Schriftnutzung</i>	1	0
<i>(noch) keine Schriftnutzung</i>	1	1

4.2 Lernbiografie der Schüler*innen

Die meisten Kinder (86.7%, $n=13$) profitierten vor der Schulzeit von einer spezifischen Früherziehung. Beide Kinder ($n=2$), welche keine spezifische Früherziehung erhielten, hatten eine angeborene hochgradige Sehbeeinträchtigung.

Zum Zeitpunkt der Befragung besuchten 20% ($n=3$) den 1. Kindergarten, 20% ($n=3$) den 2. Kindergarten, 13.3% ($n=2$) die 1. Klasse, 20% ($n=3$) die 2. Klasse, 20% ($n=3$) die 4. Klasse und 6.7% ($n=1$) die 8. Klasse. Somit waren zum Zeitpunkt der Befragung 73.3% ($n=11$) der Kinder im Zyklus 1, 20% ($n=3$) im Zyklus 2 und 6.7% ($n=1$) im Zyklus 3 des Schweizer Schulsystems.

Die Schüler*innen wurden im Durchschnitt bereits seit 3 Jahren integrativ beschult (Minimum 0 Jahre, Maximum 6 Jahre).

66.7% ($n=10$) hatten keine Lernzielanpassungen. 20% ($n=3$) hatten teilweise angepasste Lernziele in Fachbereichen der Fächer Deutsch, Mathematik und Sport. 13.3% ($n=2$) hatten individuelle Lernziele in einem oder mehreren Fächern, darunter Deutsch, Mathematik, NMG, Englisch, BG, TTG, Musik und Sport. Erkennbar war hier, dass jene Kinder, welche individuelle Lernziele in einem oder mehreren Fächern hatten, zusätzlich eine kognitive Beeinträchtigung hatten.

Zum Untersuchungszeitpunkt erhielten 66.7% ($n=10$) ein Orientierungs- und Mobilitätstraining. Bei 13.3% ($n=2$) wurde O&M als abgeschlossen angegeben. 60% ($n=9$) besuchten das Low Vision-Training und 13.3% ($n=2$) hatten Low Vision abgeschlossen. Lediglich 33.3% ($n=5$) erhielten eine Förderung in den lebenspraktischen Fähigkeiten. Die Ergotherapie besuchten 20% ($n=3$) und wiederum 20% ($n=3$) hatten sie bereits abgeschlossen. Die Psychomotorische Therapie besuchten nur 6.7% ($n=1$). 13.3% ($n=2$) besuchten die Logopädie und 13.3% ($n=2$) hatten diese bereits abgeschlossen. 20% ($n=3$) waren in der Physiotherapie und 13.3% ($n=2$) hatten zu einem früheren Zeitpunkt die Physiotherapie besucht und abgeschlossen.

Vergleicht man die Gruppe der Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung, mit der Gruppe der Schüler*innen mit Blindheit (siehe Tabelle 5), ergeben sich folgende Unterschiede. Während alle (100%, $N=9$) Schüler*innen mit Blindheit eine spezifische Früherziehung in ihrer Vorschulzeit erhielten, waren dies bei den Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung 66.7% ($n=4$). Auch bei den spezifischen Fördermassnahmen erhielten Schüler*innen mit Blindheit erwartungsgemäss deutlich mehr Unterstützungsangebote. Alle Schüler*innen mit Blindheit profitierten von einem O&M-Unterricht und mehr als die Hälfte erhielt eine LPF-Förderung. Wohingegen nur ein Kind mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung O&M-Unterricht erhielt und niemand eine LPF-Förderung. Hingegen erhielten mehr Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung ein Low Vision Training im Gegensatz zu den Schüler*innen mit gesetzlicher Blindheit.

Tabelle 5
 Gruppenvergleich bezüglich spezifische Fördermassnahmen

Variable	Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung (N=6)	Schüler*innen mit Blindheit (N=9)
spezifische Früherziehung		
ja	4	9
nein	2	0
spezifische Massnahmen zum Zeitpunkt der Befragung		
O&M	1	9
LPF	0	5
LV	5	4

4.3 Ressourcen und Rahmenbedingungen

Der Mittelwert der Lektionen (à 45 Min.), welche die Schulischen Heilpädagog*innen (N=14, 1 fehlender Wert) mit dem Kind zur Verfügung hatten betrug 5.36 Lektionen. Minimum waren es 2 Lektionen und Maximum 15. Als häufigste Werte wurden 2 und 4 Lektionen genannt.

Für Lernende mit einer hochgradigen Sehbeeinträchtigung standen den Schulischen Heilpädagog*innen im Schnitt 2.8 Lektionen pro Woche zur Verfügung. Bei Schüler*innen mit Blindheit erhielten sie im Schnitt mit 6.7 Lektionen, deutlich mehr Lektionen pro Woche.

Im Durchschnitt fanden vier dieser zugeteilten Lektionen ausserhalb des Klassenverbands statt. Auffallend ist hier die Spannweite, welche in der Abbildung 7 grafisch dargestellt ist. Die Anzahl Lektionen ausserhalb des Klassenverbands liegen zwischen 0 und 20 Lektionen, wobei 20 ein deutlicher Ausreisser ist. Der häufigste Wert war 2 Unterrichtslektionen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen zudem, dass Kinder mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung mehr Lektionen ausserhalb des Klassenverbands verbringen.

Abbildung 7. Boxplot Anzahl Lektionen ausserhalb des Klassenverbands

Am meisten Zeit pro Woche brauchten die befragten Schulischen Heilpädagog*innen für die direkte Förderung (66.7%, $n=10$). Am zweithäufigsten wurden die Punkte Beratungsgespräche mit Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen (40%, $n=6$) und Adaption der Unterrichtsmaterialien (40%, $n=6$) genannt. 26.7% ($n=4$) der Befragungsteilnehmenden benötigen viel Zeit für die Anpassung des Unterrichts. Auch die Dokumentierung von Entwicklungsverläufen und die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung und Planung beansprucht laut 20% ($n=3$) der Befragten viel Zeit.

Bei der Zufriedenheit mit den zeitlichen Ressourcen ist die Streuung gross (siehe Tabelle 6). 40% ($n=6$) der Befragten waren zufrieden mit den zeitlichen Ressourcen. 26.7% ($n=4$) waren teilweise zufrieden und 33.4% ($n=5$) waren unzufrieden mit den zeitlichen Ressourcen.

Tabelle 6
Zufriedenheit mit den zeitlichen Ressourcen

Variable	n	%
überhaupt nicht zufrieden	1	6.7%
eher unzufrieden	4	26.7%
teils teils	4	26.7%
eher zufrieden	3	20%
vollkommen zufrieden	3	20%

Für die Anpassung des Unterrichts und der Materialien würden sich die befragten Schulischen Heilpädagog*innen mehr Zeit wünschen. Ebenfalls wäre mehr Zeit für Kooperation und Beratung wünschenswert. Auch in der direkten Förderung würden die Befragten mehr Ressourcen benötigen.

Auf die Unterstützung eines Medienzentrums konnten 60% ($n=9$) der Umfrageteilnehmer*innen zählen. Auch Personen, die auf ein Medienzentrum zur Unterstützung zurückgreifen konnten, benötigten die meiste Zeit in der Woche für die Adaption und Anpassung des Materials. Es gab daher keinen Unterschied zwischen den Gruppen.

Einfluss auf die Zufriedenheit mit den Ressourcen schienen die Anzahl Lektionen, die zur Verfügung stehen und das Vorhandensein eines Medienzentrums zu haben. Befragte, welche viele Lektionen und ein Medienzentrum zur Verfügung hatten, waren eher zufrieden mit den Ressourcen.

4.4 Teilhabe am Kerncurriculum (LP21)

Wie in der Abbildung 8 zu erkennen, gelang die Teilhabe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) in 60% ($n=9$) der Fälle gut. Im Musikunterricht gelang die Teilhabe bei 66.7% ($n=10$) der Kinder gut.

In den Fächern Bildnerisches Gestalten (BG) und Textiles und Technisches Gestalten (TTG) sind die Anteile der Kinder, bei welchen die Teilhabe weniger gut oder nur teilweise gelang, grösser. Im Fach BG war die Teilhabe bei 33.3% ($n=5$) der Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit nur teilweise erfolgreich, während die Teilhabe bei 20% ($n=3$) nicht gelang. Das sind insgesamt mehr als die Hälfte. Im TTG gelang die Teilhabe bei 20% ($n=3$) teilweise und bei 20% ($n=3$) nicht.

Im Fach Bewegung und Sport zeigt sich eine Uneinigkeit unter den Umfrageteilnehmer*innen. 46.7% ($n=7$) empfanden die Teilhabe ihrer Schüler*innen als gelingend, wohingegen 40% ($n=6$) der Meinung waren, dass die Teilhabe im Sportunterricht nur teilweise oder überhaupt nicht gelingt.

Dadurch, dass viele Kinder aus dem Zyklus 1 an der Studie beteiligt waren, gibt es überwiegend fehlende Werte (keine Angabe) bei den Fächern Fremdsprachen, Medien und Informatik und Berufliche Orientierung. Die Teilhabe gelang aber mehrheitlich.

Abbildung 8. Einschätzung der Umfrageteilnehmer*innen anhand der Aussage: «Die Teilhabe am Lehrplan 21 gelingt gut.»

Auffallend ist, dass die Teilhabe bei den Kindern mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung ($n=2$) in allen Fächern eher nicht bis überhaupt nicht gut gelang. Wenn man

diese Kinder bei der Auswertung ausklammert, gelang die Teilhabe bei Kindern mit einer hochgradigen Sehbeeinträchtigung und Blindheit in der Regelschule am Lehrplan 21 in den meisten Fächern gut.

Die Bewertung der Leistungen decken sich vorwiegend mit den Einschätzungen zur Teilhabe am Lehrplan 21. Vor allem in den Fächern BG und TTG fallen die Anzahlen an Schüler*innen mit unterdurchschnittlichen Leistungen auf. Ansonsten erzielten die meisten Schüler*innen durchschnittliche oder gar überdurchschnittliche Leistungen (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9. Leistungsbeurteilung der Schüler*innen

Bei Kindern mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung konnte festgestellt werden, dass die Teilhabe am Kerncurriculum nicht gut gelang und die Leistungen unterdurchschnittlich waren.

4.5 Teilhabe am erweiterten Curriculum (ECC)

Die Umfrageergebnisse zur Teilhabe am erweiterten Curriculum werden in diesem Unterkapitel unter den neun Bereichen des ECC zusammengefasst.

Die Meinungen und Einschätzungen der Befragten zum Förderangebot ihrer Schülerin oder ihres Schülers werden in Häufigkeitstabellen dargestellt. Die Daten sind in Prozent und der Gesamtzahl angegeben und zeigen, wie stark die Befragten den jeweiligen Aussagen zustimmen oder nicht. Der häufigste Wert (Modalwert) ist zudem grau markiert. Dadurch, dass einige Schüler*innen (noch) keine Förderungen in gewissen Bereichen brauchen, variiert die Anzahl fehlender Werte (keine Angabe).

Zugangskompetenz

Aus den Umfrageergebnissen im Bereich Zugangskompetenz (siehe Tabelle 7) ist zu erkennen, dass die Mehrheit (53.3%, $n=8$) der Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit Förderangebote im Bereich Brailleschrift erhielten. Barrierefreie Lehrmittel standen 60% ($n=9$) der Kinder zur Verfügung. Von einem Nachteilsausgleich in Prüfungssituationen profitierten 53.3% ($n=8$). Bei 46.7% ($n=7$) standen taktile und visuelle Veranschaulichungsmittel zur Verfügung. Bei 13.3% ($n=3$) traf dies nur teilweise zu und bei 26.7% ($n=4$) traf dies nicht zu. Insgesamt scheint der Bereich Zugangskompetenz gut abgedeckt, bei der Mehrheit trafen die Aussagen voll und ganz zu. Dennoch ist, vor allem bei den Veranschaulichungsmitteln, Verbesserungspotential vorhanden.

Tabelle 7

Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Zugang

Zugang	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es werden Förderangebote im Bereich Brailleschrift gemacht.	$n=5$ 33.3%	-	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	$n=6$ 40%
Es stehen barrierefreie Lehrmittel zur Verfügung.	$n=3$ 20%	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	-	$n=3$ 20%	$n=6$ 40%
Es stehen taktile und visuelle Veranschaulichungsmittel zur Verfügung.	$n=2$ 13.3%	$n=1$ 6.7%	$n=3$ 20%	$n=2$ 13.3%	$n=3$ 20%	$n=4$ 26.7%
Ein angemessener Nachteilsausgleich steht in Prüfungssituationen zur Verfügung.	$n=7$ 46.7%	-	-	-	$n=3$ 20%	$n=5$ 33.3%

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Access Technologien

In der Tabelle 8 werden die Einschätzungen der Befragten in Bezug auf Förderangebote im Bereich Access Technologien dargestellt. Ausreichende assistive Technologien standen den Schüler*innen laut 73.4% ($n=11$) der Befragten zur Verfügung. Für deren Bedienung erhielten 60% ($n=9$) der Schüler*innen eine Förderung. In der Computerbedienung wurden 40% ($n=6$) der Schüler*innen geschult. Bei den Angeboten zur Smartphone- und Tablet-Nutzung lässt sich kein Modalwert erschliessen. 20% ($n=3$) erhielten eher keine oder nur teilweise Förderangebote zur Smartphone- und Tablet-Nutzung und 26.6% ($n=4$) erhielten diese eher bis vollumfänglich.

Tabelle 8

Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Access Technologien

Access Technologien	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es stehen ausreichend assistive Technologien zur Verfügung.	$n=2$ 13.3%	-	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=10$ 66.7%
Es werden Förderangebote zur Bedienung und Nutzung assistiver Technologien gemacht.	$n=5$ 33.3%	-	$n=1$ 6.7%	-	$n=4$ 26.7%	$n=5$ 33.3%
Es werden Angebote zur Computerbedienung gemacht.	$n=8$ 53.3%	-	$n=1$ 6.7%	-	$n=2$ 13.3%	$n=4$ 26.7%
Es werden Angebote zur Smartphone- und Tablet-Nutzung gemacht.	$n=8$ 53.3%	-	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	$n=2$ 13.3%	$n=2$ 13.3%

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Sensorische Kompetenz

Wie Tabelle 9 zeigt, wurde die sensorische Kompetenz insgesamt ebenfalls gut gefördert. Die Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit erhielten Förderangebote zur haptischen Wahrnehmung in 80% ($n=12$) der Fälle. Auch auditive Förderangebote erhielten 73.3% ($n=11$) der Kinder. Angebote zur Förderung des Sehvermögens erhielten 46.7% ($n=7$). Der Anteil an Kindern, welche gar keine visuellen Förderangebote erhielten, ist mit 26.7% ($n=4$) jedoch gross. Hier konnte als mögliche Erklärung auch kein Unterschied zwischen Kindern mit Blindheit und hochgradiger Sehbeeinträchtigung festgestellt werden. Multisensorische Förderangebote erhielt wiederum die Mehrheit (73.4%, $n=11$). Hervorzuheben ist in diesem Bereich, dass alle Kinder teilweise bis voll und ganz Förderangebote zur Begriffsbildung erhielten.

Tabelle 9

Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich sensorische Kompetenz, bzw. Wahrnehmungsförderung

Wahrnehmungsförderung	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es werden Förderangebote zur haptischen Wahrnehmung gemacht.	-	$n=1$ 6.7%	-	$n=2$ 13.3%	$n=2$ 13.3%	$n=10$ 66.7%
Es werden Förderangebote zur auditiven Wahrnehmung gemacht.	-	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	$n=5$ 33.3%	$n=6$ 40%
Es werden Angebote zur Förderung des Sehvermögens gemacht.	$n=4$ 26.7%	$n=4$ 26.7%	-	-	$n=3$ 20%	$n=4$ 26.7%
Es werden multisensorische Förderangebote gemacht.	$n=2$ 13.3%	-	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=4$ 26.7%	$n=7$ 46.7%
Es werden Förderangebote zur Begriffsbildung gemacht.	-	-	-	$n=5$ 33.3%	$n=3$ 20%	$n=7$ 46.7%

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Orientierung und Mobilität

Im Bereich Orientierung und Mobilität erhielten, verglichen mit den anderen ECC-Bereichen, am meisten Schüler*innen vollumfängliche Förderangebote (siehe Tabelle 10). Im Bereich Körper-, Umwelt-, und Raumkonzepte, bei der Erschliessung von Routen und dem Erlernen der Grundfertigkeiten konnten jeweils 53.3% ($n=8$) der Schüler*innen von Förderangeboten voll und ganz profitieren. Förderangebote zur Nutzung von O&M-Hilfsmitteln erhielten mehr als die Hälfte (66.7%, $n=10$) voll und ganz.

Tabelle 10
Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Orientierung und Mobilität

Orientierung und Mobilität	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es werden Förderangebote zum Bereich Körper-, Umwelt- und Raumkonzepte gemacht.	$n=2$ 13.3%	$n=1$ 6.7%	-	-	$n=4$ 26.7%	$n=8$ 53.3%
Es werden Förderangebote zur Erschliessung von unbekanntem und bekannten Routen und Wegen gemacht.	-	$n=1$ 6.7%	-	$n=3$ 20%	$n=3$ 20%	$n=8$ 53.3%
Es werden Förderangebote zu den Grundfertigkeiten gemacht.	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	$n=8$ 53.3%
Es werden Förderangebote zur Nutzung von O&M-Hilfsmitteln gemacht.	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	-	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=10$ 66.7%

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Lebenspraktische Fähigkeiten

Die Tabelle 11 zeigt die Ergebnisse der Umfrage im Bereich lebenspraktische Fähigkeiten. Die Umfrageteilnehmer*innen gaben an, dass in der Regelschule bei 33.3% ($n=5$) der Kinder Förderangebote zur Selbstversorgung gemacht wurden und bei 33.3% ($n=5$) diese teilweise gemacht wurden. Die feinmotorischen Fähigkeiten wurden bei 80% ($n=6$) gefördert. Auch Ordnungsstrukturen durfte die Mehrheit der Schüler*innen im Fördersetting erlernen. Förderangebote zum Zeitmanagement waren bei 33.3% ($n=5$) nur teilweise vorhanden. 26.7% ($n=4$) erhielten diese eher und 20% ($n=3$) erhielten diese vollkommen.

Tabelle 11

Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich lebenspraktische Fähigkeiten

Lebenspraktische Fähigkeiten	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es werden Förderangebote zur Selbstversorgung gemacht.	n=1 6.7%	n=2 13.3%	-	n=5 33.3%	n=2 13.3%	n=5 33.3%
Es werden Förderangebote zu feinmotorischen Fähigkeiten gemacht.	n=1 6.7%	-	-	n=2 13.3%	n=6 40%	n=6 40%
Es werden Förderangebote zu Ordnungsstrukturen gemacht.	n=1 6.7%	-	-	n=1 6.7%	n=6 40%	n=7 46.7%
Es werden Förderangebote zum Zeitmanagement gemacht.	n=2 13.3%	n=1 6.7%	-	n=5 33.3%	n=4 26.7%	n=3 20%

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Selbstbestimmung

In der Tabelle 12 werden die Meinungen und Einschätzungen der Befragten in Bezug auf verschiedene Förderangebote im Kontext von Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein dargestellt. Die meisten Schulischen Heilpädagog*innen (40%, n=6) haben angegeben, dass eher Förderangebote zum selbstständigen Arbeiten gemacht werden. Während 26.7% (n=4) meinten, dass diese teilweise angeboten werden. Eine wesentliche Anzahl von 46.7% (n=7) der Befragten fand, dass Angebote zum Selbstbewusstsein eher gemacht werden. 33.3% (n=5) der Befragten gaben an, dass diese Aussage teilweise zutrifft. Im Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung erhielt die Mehrheit (40%, n=6) der Kinder teilweise Unterstützung.

Tabelle 12

Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Selbstbestimmung

Selbstbestimmung	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es werden Förderangebote zum selbstständigen Arbeiten gemacht.	n=1 6.7%	-	n=2 13.3%	n=4 26.7%	n=6 40%	n=2 13.3%
Es werden Förderangebote zum Selbstbewusstsein gemacht.	n=1 6.7%	-	n=1 6.7%	n=5 33.3%	n=7 46.7%	n=1 6.7%
Es werden Förderangebote zum Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung gemacht.	n=1 6.7%	-	n=2 13.3%	n=6 40%	n=3 20%	n=3 20%

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Soziale Kompetenzen

Bei den sozialen Kompetenzen scheinen am wenigsten Schüler*innen Förderangebote erhalten zu haben (siehe Tabelle 13). Laut Aussagen der befragten Schulischen Heilpädagog*innen wurden bei 40% ($n=6$) der Schüler*innen teilweise, bei 13.3% ($n=2$) eher und 33.3% ($n=5$) voll und ganz Förderangebote zum Sozialverhalten gemacht. Förderangebote zu den kommunikativen Fähigkeiten wurden bei der Mehrheit (46.7%, $n=7$) nur teilweise angeboten. Förderangebote zu sozialen Beziehungen wurden schon eher gemacht. Die Möglichkeit, andere Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit kennen zu lernen, hatten nur 13.3% ($n=2$), 46.7% ($n=7$) konnten dies teilweise und 26.7% ($n=4$) eher nicht oder gar nicht.

Tabelle 13
Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich soziale Kompetenzen

Soziale Kompetenzen	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es werden Förderangebote zum Sozialverhalten gemacht.	-	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=6$ 40%	$n=2$ 13.3%	$n=5$ 33.3%
Es werden Förderangebote zu den kommunikativen Fähigkeiten gemacht.	-	$n=1$ 6.7%	$n=2$ 13.3%	$n=7$ 46.7%	$n=2$ 13.3%	$n=3$ 20%
Es werden Förderangebote zu sozialen Beziehungen gemacht.	-	$n=1$ 6.7%	$n=1$ 6.7%	$n=5$ 33.3%	$n=6$ 40%	$n=2$ 13.3%
Es besteht die Möglichkeit andere Schüler*innen mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung kennenzulernen.	$n=2$ 13.3%	$n=1$ 6.7%	$n=3$ 20%	$n=7$ 46.7%	$n=2$ 13.3%	-

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Erholung und Freizeit

In der Tabelle 14 werden die Einschätzungen der Befragten im Bereich Erholung und Freizeit dargestellt. Daraus lässt sich schliessen, dass für 46.7% der Schüler*innen ausreichende Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung standen. Für 20% ($n=3$) standen die Freizeitmöglichkeiten nur teilweise und für 13.3% ($n=2$) eher nicht zur Verfügung. Vor allem in spezifischen Sportspielen konnten die Wenigsten Erfahrungen machen. Die Mehrheit (26.7%, $n=4$) sagte aus, dass ihre Schüler*innen keine solchen Erfahrungen sammeln können. Hingegen gelang es mehr als der Hälfte (53.4%, $n=8$), ein Angebot im eigenen Wohnort zu besuchen.

Tabelle 14

Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Erholung und Freizeit

Erholung und Freizeit	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es stehen ausreichend Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung.	n=3 20%	-	n=2 13.3%	n=3 20%	n=4 26.7%	n=3 20%
Es können Erfahrungen in blindenspezifischen Sportspielen gemacht werden.	n=7 46.7%	n=4 26.7%	n=1 6.7%	n=2 13.3%	-	n=1 6.7%
Es werden Angebote im Wohnort besucht.	n=2 13.3%	n=1 6.7%	n=1 6.7%	n=3 20%	n=4 26.7%	n=4 26.7%

Anmerkung. Grau hinterlegte Zellen stellen Modalwerte dar.

Berufsbildung

Da in der Berufsbildung nur wenige Kinder und Jugendliche der Stichprobe bereits eine Förderung benötigten, sind die Anteile an fehlenden Werten (keine Angabe), wie auch in der Tabelle 15 ersichtlich, hoch. Allgemeingültige Aussagen lassen sich deshalb hier nicht machen. Diejenigen Kinder, bei denen die Förderung der Berufsbildung bereits nötig war, erhielten nur teilweise Förderangebote zur beruflichen Vielfalt und dem Übergang in die Arbeitswelt.

Tabelle 15

Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Berufsbildung

Berufsbildung	keine Angabe	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Es wird ein Bewusstsein für die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten für den Lernenden/die Lernende geschaffen.	n=13 86.7%	-	n=1 6.7%	-	n=1 6.7%	-
Es werden Angebote zur Erkundung der Berufe gemacht.	n=15 100%	-	-	-	-	-
Es werden Förderangebote zum Übergang in die Arbeitswelt gemacht.	n=14 93.3%	-	-	n=1 6.7%	-	-

4.6 Kooperation

Am häufigsten und regelmässigsten kooperierten die befragten Schulischen Heilpädagog*innen mit den Klassenlehrpersonen ihrer Schüler*innen an der Regelschule. 73.3% ($n=11$) arbeiteten mindestens einmal pro Woche mit den Klassenlehrpersonen zusammen. Mit den Erziehungsberechtigten hatten 60% der Schulischen Heilpädagog*innen mindestens einmal im Monat Kontakt. Mit den Klassenassistenzen und den Schulischen Heilpädagog*innen an der Regelschule kooperierten 53.3% ($n=8$) der Umfrageteilnehmenden mehrmals im Monat. Einmal bis mehrmals im Jahr hatten sie mit Schulleitungen, Fachlehrpersonen und Reha-Fachpersonen Kontakt. Deutlich weniger kooperierten die Schulischen Heilpädagog*innen mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) und den Therapeut*innen. Insgesamt beurteilte die Mehrheit der Befragten die Zusammenarbeit mit den oben genannten Akteuren als ausreichend bis sehr gut.

Abbildung 10. Kooperationsformen in ihrer Häufigkeit; fette Linien stellen häufige und regelmässige, dünne Linien seltene und weniger regelmässige Kooperationsformen dar

4.7 Fazit der Umfrageteilnehmer*innen

In Bezug auf die gesamthafte Beurteilung der Integration liegen Angaben von 13 Umfrageteilnehmer*innen vor, zwei Angaben fehlen. Insgesamt beurteilten die befragten Schulischen Heilpädagog*innen die Integration, bzw. schulische Teilhabe in der Regelschule als *genügend* bis *gut* ($M=4.38$). Die Mehrheit, 33% ($n=5$), gab die Note 4 (genügend). 13.3% ($n=2$) beurteilten die Integration mit ungenügenden Werten (Note 1 und 3). 40% ($n=6$) empfanden die schulische Teilhabe als *gut* bis *sehr gut* (Note 5 und 6).

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage zusammengefasst, diskutiert und mit der Literatur und der Forschungsfrage in Verbindung gebracht. Zum Schluss folgt die kritische Würdigung zur gesamten Untersuchung.

5.1 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

In der schriftlichen Befragung mittels Onlinefragebogen äusserten sich die Schulischen Heilpädagog*innen zur Umsetzung der Integration ihrer Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit in der Regelschule. Sie gaben Auskunft über die schulische Situation und Versorgung, bewerteten deren Teilhabe am Lehrplan 21 und machten Aussagen zum Förderangebot im Rahmen des erweiterten Curriculums (ECC). Ausserdem wurden die Rahmenbedingungen und Ressourcen der Schulischen Heilpädagog*innen in Erfahrung gebracht. Trotz der begrenzten Aussagekraft aufgrund der kleinen Stichprobe können einige bedeutsame Schlussfolgerungen gemacht werden.

Die Integration der Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit wird von den Schulischen Heilpädagog*innen insgesamt überwiegend als *genügend* eingeschätzt. Die Antworten sind aber sehr unterschiedlich und reichen von *sehr schwach* bis *sehr gut*. Diese Bandbreite spiegelt sich in den Ergebnissen der Umfrage zur Teilhabe am Regelcurriculum und dem spezifischen Curriculum. In einigen Fächern und Förderbereichen gelingt die Teilhabe gut, in anderen ist Optimierungsbedarf vorhanden.

5.1.1 Teilhabe am Regelcurriculum (LP21)

Die meisten Schüler*innen hatten keine Lernzielanpassungen. Die Mehrheit der Schulischen Heilpädagog*innen bewertete die Teilhabe ihrer Schüler*innen in den Schulfächern Mathematik, Deutsch, Musik und Natur, Mensch, Gesellschaft grösstenteils als gelingend. Auch die Leistungen der Schüler*innen fielen in diesen Fächern mehrheitlich durchschnittlich bis überdurchschnittlich aus. Erfreulich sind die Ergebnisse im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft. Bisherige Studien ergaben, dass die Teilhabe in naturwissenschaftlichen Fächern oftmals erschwert war oder nicht gelang (vgl. Miyauchi, 2020, S. 11). Da die Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit nicht durch visuelle Darstellungen und Beobachtungen lernen können, sind sie auf einen gut vorbereiteten Unterricht mit handelndem Ansatz angewiesen (Lang & Heyl, 2021, S. 165). Dies zeigte auch die Studie von Hayes und Proulx (2023). Die

mehrheitlich durchschnittlichen Leistungen im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft könnten durchaus den eingeschränkten Umwelterfahrungen und den Nachteilen in der Begriffsbildung geschuldet sein (vgl. Lang et al., 2017, S. 258–259). Laut Umfrageergebnissen ist die Teilhabe in den Schulfächern Bildnerisches Gestalten, Textiles und Technisches Gestalten und Bewegung und Sport weniger gut. Das zeigten auch ihre Leistungen, welche eher als unterdurchschnittlich eingeschätzt wurden. Vermutlich liegt es daran, dass bei diesen Fächern der Unterricht zu wenig an die spezifischen Bedürfnisse angepasst ist und dass die Kinder und Lehrpersonen in diesen Fächern weniger Beratung und Unterstützung durch eine spezifische Fachperson erhalten (vgl. Textor, 2007, S. 186). Die Unterrichtsplanung erfordert besonders in den gestalterischen Fächern eine sorgfältige Vorbereitung und Planung, wobei die spezifischen didaktischen und methodischen Ansprüche berücksichtigt werden müssen (Schulz, 2022, S. 208). Um die genauen Gründe für die grosse Streuung der Umfrageergebnisse zur Teilhabe im Sportunterricht zu erfahren, müsste man die Teilnehmenden einzeln dazu befragen. Es ist zu vermuten, dass einige Schulen im Sportunterricht auf eine Assistentkraft zurückgreifen können. Da sich laut MoBli-Studie (Teigland, Eichmann, Giessing & Giese, 2015), in welcher die Mobilität blinder und sehbeeinträchtigter Schüler*innen untersucht wurde, Kinder mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung ausserschulisch weniger bewegen als sehende Kinder, ist ein angepasster Sportunterricht von hoher Bedeutung für ihr Bewegungsverhalten (Lang, 2020, S. 27). Die eher durchschnittlichen Leistungen im Sportunterricht könnten damit zusammenhängen, dass die motorische Entwicklung von Kindern mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit tendenziell verzögert ist und sich das Bewegungsverhalten von sehenden Kindern unterscheidet (Lang, 2020, S. 23; Thiele, 2003, S. 70).

Die Ergebnisse zur Teilhabe am Regelcurriculum lassen darauf schliessen, dass die Schüler*innen dem Schulstoff in den Fächern Mathematik, Deutsch, Musik und Natur, Mensch, Gesellschaft der Regelschule mehrheitlich folgen können. In den gestalterischen Schulfächern und dem Fach Sport ist jedoch noch Entwicklungsbedarf vorhanden.

5.1.2 Teilhabe am erweiterten Curriculum und spezifische Förderangebote

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass viele Bereiche und Teilbereiche des ECC bereits gut abgedeckt sind. Dennoch sind in gewissen Teilbereichen Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden.

Im Bereich der Zugangskompetenz werden bereits ausreichende Förderangebote in Brailleschrift gemacht. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die duale Schriftnutzung, bei der die

Braille- und Schwarzschrift kombiniert genutzt werden (Lang, Hofer & Winter, 2018, S. 80), wenig Verwendung findet. Bezüglich Zugangskompetenz könnten vor allem Lernende mit einer hochgradigen Sehbeeinträchtigung von einem dualen Schriftzugang profitieren (vgl. Winter, 2022, S. 376). Ebenfalls positiv zu erwähnen ist, dass den Schüler*innen ein angemessener Nachteilsausgleich in Prüfungssituationen zur Verfügung steht. Obwohl der Mehrheit der Schüler*innen barrierefreie Lehrmittel und spezifische Veranschaulichungsmittel zur Verfügung standen, besteht dennoch Potenzial zur Verbesserung in diesem Teilbereich. Wie auch Pavkovic (2020) betont, sind barrierefreie Unterlagen bedeutsam im inklusiven Setting. Selbst mit technischen Geräten, wie beispielsweise einem Screenreader, müssen Unterlagen barrierefrei sein, damit sie für Menschen mit Sehbeeinträchtigung zugänglich sind (ebd. S.66).

Positiv ist, dass in allen Teilbereichen der Access Technologien aus Sicht der Umfrageteilnehmenden ausreichend Förderung angeboten wird. Dieser Bereich ist wichtig für eine gelingende inklusive Bildung. Nebst dessen, dass ausreichende assistive Technologien zur Verfügung stehen und Unterlagen barrierefrei zugänglich sein sollten, müssen die Schüler*innen diese Hard- und Software auch bedienen können (Pavkovic, 2020, S. 71–72).

Die sensorische Kompetenz wurde ebenfalls in den meisten Fällen gut gefördert. Vor allem von Förderangeboten zur haptischen, auditiven und multisensorischen Wahrnehmung konnten die meisten Schüler*innen profitieren. Auch die Begriffsbildung wird laut Umfrageteilnehmenden gut gefördert. Einzig in der Förderung des Sehvermögens gab es eine grosse Spannweite der Ergebnisse, sowohl bei blinden wie auch hochgradig sehbeeinträchtigten Kindern. Die genauen Gründe der Ergebnisse dafür müssten erfragt werden.

Im Bereich Orientierung und Mobilität werden Umwelt- und Raumkonzepte, die Erschliessung von Wegen und Routen und die Nutzung von O&M-Hilfsmitteln gut gefördert. Verbesserungsbedarf gibt es laut Umfrageergebnissen in den Grundfertigkeiten. Damit sind beispielsweise Führungs- und Schutztechniken, die Ausrichtung, Schalllokalisierung oder Suchstrategien gemeint.

Um später erfolgreich in der Arbeitswelt teilzuhaben, sind neben den Fähigkeiten zur eigenständigen Orientierung und grösstmöglicher Mobilität auch die Selbstständigkeit und somit die lebenspraktischen Fähigkeiten, grundlegend (Dannert, 2020, S. 96–97). Grundsätzlich sehen die Zahlen der Befragung in diesem Bereich vielversprechend aus. Zu den feinmotorischen Fähigkeiten und den Ordnungsstrukturen werden ausreichende Förderangebote gemacht. In

der Selbstversorgung und dem Zeitmanagement erhält die Mehrheit teilweise Förderangebote. Vermutlich entsprechen die Aufgaben der Selbstversorgung (z.B. Kleidung an- und ausziehen, Kochen, Essen, Einkaufen und Hygiene) weniger den Themen des Schulalltags und werden deshalb laut den Schulischen Heilpädagog*innen weniger gefördert. Oftmals werden Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit in Situationen entlastet, indem man alltägliche Aufgaben für sie erledigt. Dabei ist es gerade für die Selbstständigkeit wichtig, dass die Schüler*innen lernen sich selbst zu versorgen. Durch Eigentätigkeit werden ihr Selbstwertgefühl und ihre Unabhängigkeit gestärkt (Dannert, 2020, S. 97).

Somit kommen wir zum Bereich Selbstbestimmung. Zum selbstständigen Arbeiten und zum Selbstbewusstsein werden eher Förderangebote gemacht. Die Umfrageergebnisse lassen in diesem Bereich vor allem darauf schliessen, dass der Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung vermehrt thematisiert werden sollte. In diesem Zusammenhang ist der Austausch mit Peers von grosser Bedeutung.

Die Mehrheit der Schüler*innen hatten nur teilweise die Möglichkeit andere Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit, sogenannte Peers, kennenzulernen. Erfahrungen in blindenspezifischen Sportspielen konnten die meisten nicht machen. Der Kontakt und Austausch mit Peers ist jedoch wichtig für die eigene soziale und emotionale Entwicklung. Ausserdem fördern die Erfahrungen Gleichbetroffener und das Gefühl von Zugehörigkeit die eigene Identitätsfindung (Hennies, Heyl, Hintermair & Lang, 2015, S. 115). Daher sollte die Möglichkeit Peer-Kontakte zu knüpfen, in der Integration besser gefördert werden.

Kinder mit Sehbeeinträchtigungen und Blindheit zeigen häufig Schwierigkeiten in den sozialen Kompetenzen. Ausserdem haben sie oftmals einen niedrigeren sozialen Status und werden durch Nichtbeachtung passiv ausgegrenzt (Lang & Sarimski, 2019, S. 89). Wie die Studie von Lang & Sarimski (2019) ebenfalls zeigt, ist die soziale Ausgrenzung bei blinden Kindern höher als bei Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung. In derselben Studie konnte auch geschlossen werden, dass die soziale Teilhabe von der Schulbegleitung zu wenig gefördert wird (ebd. S.89). Dies deckt sich mit den Ergebnissen der vorliegenden Befragung. Insgesamt wurden die sozialen Kompetenzen bei der Mehrheit der Schüler*innen nur teilweise gefördert.

Die Ergebnisse im Bereich Berufsbildung sind zu wenig aussagekräftig und lassen durch die hohe Anzahl fehlender Werte keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen zu. Grund dafür ist, dass nur ein Kind der Stichprobe zum Zeitpunkt der Befragung den Zyklus 3 besuchte und die

anderen Schüler*innen in diesem Bereich noch keinen Förderbedarf hatten. Um die Umsetzung des ECC in der Regelschule im Bereich Berufsbildung aussagekräftig zu erheben, müsste man eine erneute Befragung mit Jugendlichen aus dem Zyklus 3 durchführen. Eine solche Erhebung wäre wichtig in Anbetracht dessen, dass die Übergangsphase in die Berufswelt für viele Jugendliche mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit eine Herausforderung ist (vgl. Lang & Heyl, 2021, S. 196).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die spezifischen Lernbedürfnisse der Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit aus Sicht der Schulischen Heilpädagog*innen mehrheitlich relativ gut gedeckt sind. Einige Teilbereiche haben jedoch Aufholbedarf. Darunter die Barrierefreiheit, die sozialen Kompetenzen, die Selbstversorgung und der Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung.

Auffallend ist vor allem, dass Kinder mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung Lernzielanpassungen hatten und bei ihnen die Beteiligung sowohl am Lehrplan 21 als auch dem ECC schwierig war. Ihre Leistungen wurden ebenfalls mehrheitlich als unterdurchschnittlich eingeschätzt. Somit kann man darauf schliessen, dass die Integration von Schüler*innen mit zusätzlicher kognitiver Beeinträchtigung eine grössere Herausforderung ist und weniger gut gelingt.

5.1.3 Therapieangebot

Die meisten Kinder erhielten eine spezifische Früherziehung, was positiv zu bewerten ist, da eine frühzeitige Therapie und Förderung Entwicklungsverzögerungen vorbeugt oder reduziert (Lang & Heyl, 2021, S. 186).

Die Mehrheit der Schüler*innen der Stichprobe besuchte ein Orientierungs- und Mobilitätstraining und Low Vision. Dass nur ein Drittel Unterricht in lebenspraktischen Fähigkeiten erhielt, ist bei dem Beeinträchtigungsgrad erstaunlich. Auch Kinder mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung können von einem LPF-Unterricht profitieren. Ausserdem sind lebenspraktische Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung sozialer Kompetenzen (Lang & Heyl, 2021, S. 148). Hinzukommt, dass ein LPF-Unterricht der optimale Rahmen dafür wäre die Kompetenzen für die Selbstversorgung zu üben, welche in der Auswertung des erweiterten Curriculums zu kurz kamen. Dasselbe gilt für die psychomotorische Therapie. Da die motorische und emotionale Entwicklung von Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit

oftmals verzögert oder gefährdet ist (Lang & Heyl, 2021, S. 70, 79), würde sich die Psychomotoriktherapie lohnen.

Die Ergebnisse der Befragung geben zudem zu erkennen, dass Schüler*innen mit Blindheit besser spezifisch versorgt sind als jene mit einer hochgradigen Sehbeeinträchtigung. Bei Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung wird vor allem Low Vision gemacht. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Ergebnis der Studie von Orthmann Bless & Bless (2022).

5.1.4 Ressourcen und Rahmenbedingungen

Im Durchschnitt hatten die befragten Schulischen Heilpädagog*innen fünf Lektionen pro Woche für das beschriebene Kind zur Verfügung. Für Lernende mit Blindheit standen mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung als bei jenen mit hoher Sehbeeinträchtigung. Diese Ergebnisse decken sich mit dem Befund der Studie von Orthmann Bless & Bless (2022). Mehr Unterstützung und Ressourcen erhielten zudem die Kinder mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung. Diese verbrachten auch mehr Lektionen ausserhalb des Klassenverbands. Ein Kind wurde während 20 Unterrichtslektionen ausserhalb des Klassenverbands gefördert, da ist fraglich, ob noch von Integration gesprochen werden kann.

Die Zufriedenheit mit den zeitlichen Ressourcen fiel sehr unterschiedlich aus. Die Antworten reichten von *überhaupt nicht zufrieden* bis *vollkommen zufrieden*. Damit die Schulischen Heilpädagog*innen ihre Ressourcen optimal nutzen könnten und mehr Zeit für die Unterstützung der Kinder und die Beratung der Lehrpersonen zur Verfügung hätten, wäre die Unterrichtsplanung nach dem Universal Design for Learning von Vorteil. So wäre der Unterricht für alle Kinder zugänglich und die Unterrichtsplanung würde weniger Zeit in Anspruch nehmen (vgl. Lang & Heyl, 2021, S. 195; Lang et al., 2017, S. 129). Auch ein Medienzentrum wäre hilfreich, indem es bei der Adaption des Materials und der Lehrmittel unterstützen könnte. Die Umfrageergebnisse zeigten jedoch, dass auch Personen, welche bereits auf ein Medienzentrum zurückgreifen konnten, viel Zeit für die Materialanpassung brauchten. Die genauen Gründe dafür müssten erfragt werden. Fest steht, dass in der Lehrmittelbranche viele Dokumente und Bücher nicht barrierefrei erhältlich sind. Die Medienzentren benötigen viele Ressourcen um die Unterlagen barrierefrei zu gestalten und sind nicht immer in der Lage, den Bedarf zeitnah zu decken (Pavkovic, 2020, S. 66–67). Zudem wird wohl auch die Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum viel Zeit der Schulischen Heilpädagog*innen beanspruchen.

5.1.5 Kooperation

Die Kooperationen wurden mehrheitlich positiv bewertet. Dass die befragten Schulischen Heilpädagog*innen am häufigsten mit den Klassenlehrpersonen und den Erziehungsberechtigten kooperieren, liegt daran, dass sie am meisten Berührungspunkte im Arbeitsalltag haben. Ein regelmässiger Austausch zwischen Therapeut*innen und Reha Fachpersonen wäre wichtig, damit man Förderungen absprechen und so Ressourcen sparen könnte. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit (vgl. Luder, 2018, S. 18) wäre ein denkbarer Ansatz.

5.2 Kritische Würdigung der Untersuchung

Die vorliegende Studie weist einige Limitierungen und Stärken auf, die bei der kritischen Würdigung berücksichtigt werden sollten.

Die Forschungsfrage zur Untersuchung der Integration von Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit aus Sicht der Schulischen Heilpädagog*innen im regulären Schulbetrieb ist wichtig und relevant. So konnten aktuelle Daten zur Umsetzung der Integration gesammelt werden. Diese dienen als wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung des inklusiven Schulsystems in der Schweiz und der spezifischen Förderung von Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit.

Bei der Stichprobe ist positiv zu vermerken, dass die Kantone gut vertreten sind. Dies kann die Vielfalt der schulischen Praktiken und Richtlinien widerspiegeln. Jedoch ist die Stichprobe zu klein, um verallgemeinerbare Schlussfolgerungen ziehen zu können. Schlüsse und Ideen auf ähnliche Fälle können aber dennoch gezogen werden. Auch die ungleichmässige Verteilung der Schüler*innen auf verschiedene Alters- und Klassenstufen beeinträchtigt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Da die Mehrheit der Kinder aus dem Zyklus 1 an der Studie beteiligt waren, wäre es in einer weiteren Untersuchung spannend die Hypothese zu überprüfen, ob Kinder, je älter sie werden, tendenziell eher separativ beschult werden.

Eine Limitierung des Fragebogens selbst besteht darin, dass er, aufgrund mangelnder Zeit und des kleinen Feldes, nicht pilotiert werden konnte. Dies könnte zu Verzerrungen in den Ergebnissen geführt haben, da unklar war, wie die Teilnehmer*innen auf die Fragen reagieren würden. Vor allem bei der Fragegruppe 6 zur Teilhabe am erweiterten Curriculum konnten die Teilnehmer*innen viel in die Antwortmöglichkeiten interpretieren, was zu Unterschieden in ihren Antworten geführt haben könnte. Diese Antwortmöglichkeiten müssten in einer nächsten Studie optimiert werden. Ausserdem wäre es ratsam weitere qualitative Studien

durchzuführen, um die Ergebnisse weiter zu vertiefen und zu erklären. Spannend wäre beispielsweise zu erfragen, welche Faktoren Einfluss auf die Gesamtbewertung der Schulischen Heilpädagog*innen gehabt haben. Ebenfalls interessant wäre es, die Daten mit Schüler*innen aus einem separativen Setting mit einem ähnlichen Fragebogen zu vergleichen.

6 Schlussfolgerungen

In der Diskussion konnten die Ergebnisse der empirischen Untersuchung der Theorie gegenübergestellt werden. Daraus lassen sich nachfolgend zusammengefasst einige Schlussfolgerungen für die Berufspraxis, die Forschung und die Bildungspolitik formulieren.

Vor allem die sozialen Kompetenzen sollten vermehrt in den Blick genommen und gefördert werden. Wie die Untersuchung zeigt, schneidet besonders dieser Kompetenzbereich weniger gut ab. Eine verstärkte Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung sollte ebenfalls öfter thematisiert werden, wobei Peer-Kontakte hilfreich sein könnten. Auch die Selbstversorgung, welche eine Grundvoraussetzung für ein eigenständiges Leben ist, muss vermehrt gefördert werden. Dazu ist ein Unterricht in den lebenspraktischen Fähigkeiten wichtig.

Kindern mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit, die eine zusätzliche kognitive Beeinträchtigung haben, sollte verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Um sicherzustellen, dass sie eine angemessene Bildung und Förderung erhalten, bedarf es weitere Forschungsarbeiten, die sich dieser Fragestellung widmen. Ebenso sollte die Situation von Schüler*innen mit hochgradiger Sehbeeinträchtigung und Blindheit in Bezug auf den Bereich der beruflichen Bildung in einer weiteren Studie eingehender untersucht werden.

Damit die Teilhabe von Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit in allen Schulfächern, unter anderem auch den gestalterischen Fächern und dem Fach Bewegung und Sport, besser gelingt, ist ein spezifisches Fachwissen grundlegend. Dieses Fachwissen sollte durch Fachpersonen und die Schulischen Heilpädagog*innen vermittelt werden. Dazu bräuchte es mehr Zeit und Ressourcen für den Austausch zwischen den Klassen- und Fachlehrpersonen. Im Allgemeinen wäre eine multiprofessionelle Zusammenarbeit von Vorteil. Denkbar wäre auch eine Datenbank, um Materialien und Ideen auszutauschen, die für Lehrpersonen von Kindern mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit frei zugänglich wäre. In der Ausbildung sollten Lehrpersonen ausserdem auf das Universal Design for Learning aufmerksam gemacht werden. Von diesem Unterrichtsprinzip könnten alle Kinder profitieren.

Weiterhin wichtig für eine uneingeschränkte Teilhabe ist der Zugang zu den Unterlagen und Lehrmitteln. Im Zeitalter der Digitalisierung sollte vermehrt darauf geachtet werden, dass Lehrmittel digital und barrierefrei zur Verfügung stehen. Die Bildungspolitik und Lehrmittelbranche sollten hierbei eine Schlüsselrolle übernehmen und Medienzentren könnten dabei eine unterstützende und beratende Funktion ausüben.

Um sicherzustellen, dass die spezifischen Bedürfnisse von Schüler*innen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit klar definiert sind und einheitliche Bildungs- und Förderstandards bestehen, sollte die Einführung eines erweiterten Curriculums in der Schweiz in Betracht gezogen werden. Der SZBlind und die HfH haben ein Projekt gestartet, um genau dies für die Schweiz umzusetzen (vgl. Winter & Visschers, 2023).

7 Literaturverzeichnis

- Allman, C. B. & Lewis, S. (Hrsg.). (2014). *ECC essentials: teaching the expanded core curriculum to students with visual impairments*. New York: AFB Press, American Foundation for the Blind.
- Armbruster, L., Dopheide, A., Laemers, F., Mahler, R., Pregla, S. & Wissmann, K. (2016b). Integration von Schülerinnen und Schülern mit Sehbehinderung oder Blindheit in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. (Verband für Blinden- und Sehbehindertepädagogik e.V., Hrsg.) *blind-sehbehindert. Positionen 2016 Sonderheft*, (136), 39–42.
- Belgart, H., Drave, W., Lebert, W., Madlener, I., Ondrusek, P. & Weiss-Geschwendner, R. (2009). *Integrative Förderformen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sehen und weiterem Förderbedarf*. Würzburg: Edition Bentheim der Johann Wilhelm Klein-Akademie GmbH.
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Verfügbar unter: <http://ud-guidelines.cast.org>
- Dannert, V. (2020). Modelle und Visionen: Besonderheiten und Herausforderungen des MSD Sehen (Beiheft Hören und Sehen). In A. Leonhardt (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung heute* (Band 3, S. 87–102). Weinheim: Beltz Juventa.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2018). *ICD-10-GM 2018 Systematisches Verzeichnis: internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme* (10. Auflage). Köln: Deutscher Ärzteverlag.
- EDI, E. D. des I. (n. d.). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 22.6.2023. Verfügbar unter:

<https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/aktuell/recht1/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>

Hayes, C. & Proulx, M. J. (2023). Turning a blind eye? Removing barriers to science and mathematics education for students with visual impairments. *British Journal of Visual Impairment*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/02646196221149561>

Hennies, J., Heyl, V., Hintermair, M. & Lang, M. (2015). Zur Rolle von gleichbetroffenen Peers für blinde/sehbehinderte Jugendliche in der Integration. *blind-sehbehindert*, 1(135), 115–125.

Hergert, A. & Hofer, U. (2022). Förderung Lebenspraktischer Fähigkeiten (LPF). In M. Lang & U. Hofer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 2: Fachdidaktiken*. (2nd ed., Band 2, S. 320–351). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Hinz, A. (2008). Inklusion - Ende der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik? Überlegungen zu inklusiven Perspektiven in sieben Thesen. *blind-sehbehindert*, 128(2), 7–16.

Hofer, U. (2005). Sehen - Nichtsehen. In H. Dohrenbusch, L. Godenzi & B. Boveland (Hrsg.), *Differentielle Heilpädagogik* (Band 20, S. 281–318). Biel: Edition SZH/CSPS.

Hofer, U. (2012a). *175 Jahre Blindenschule Zollikofen: Blinden- und Sehbehindertenpädagogik im Wandel der Zeit : Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen (1837-2012)*. (Blindenschule Zollikofen, Hrsg.). Zollikofen: Blindenschule.

Hofer, U. (2012b). Vom Umgang mit besonderen Bildungsbedürfnissen sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher. (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), Hrsg.) *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (2), 5–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5835928>

- Hofer, U. & Oser, V. (2022). Förderung von Orientierung und Mobilität. In M. Lang & U. Hofer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 2: Fachdidaktiken*. (2nd ed., Band 2, S. 287–319). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hölscher, U. (2016). Expanded Core Curriculum (ECC) - Erweitertes Kern-Curriculum. In S. Degenhardt, W. Gewinn & M.-L. Schütt (Hrsg.), *Spezifisches Curriculum für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung: für die Handlungsfelder Schule, Übergang von der Schule in den Beruf und Berufliche Rehabilitation* (1. Auflage). Norderstedt: Books on Demand.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Lang, M. (2008). Inklusion: Dabei sein ist alles? *blind-sehbehindert*, 128(2), 155–158.
- Lang, M. (2020). Qualität des Bildungszugangs und des Bildungsniveaus in der schulischen Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Blindheit und Sehbehinderung. Inklusion braucht fachrichtungsspezifische Expertise (Beiheft Hören und Sehen). In A. Leonhardt (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung heute* (Band 3, S. 20–31). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lang, M. & Heyl, V. (2021). *Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (2017). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern* (2. Auflage, Band 1: Grundlagen). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Lang, M., Hofer, U. & Winter, F. (2018). Brailleschrift und Schwarzschrift: Aspekte zur dualen Schriftnutzung. *blind-sehbehindert*, 2(138), 79–85.

- Lang, M. & Sarimski, K. (2019). Soziale Teilhabe von sehbehinderten und blinden Kindern in der Grundschule. *blind-sehbehindert*, 2(139), 83–91.
- Lang, M. & Thiele, M. (2020). *Schüler mit Sehbehinderung und Blindheit im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte* (Inklusiver Unterricht kompakt) (2.Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration: auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Luder, R. (2018). Praktische Umsetzung und Effekte integrativer Förderung in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(2), 15–21.
- Meier-Popa, O. & Ayer, G. (2021). *Der Nachteilsausgleich und sein Stellenwert in der inklusiven Bildung* (2. Auflage). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Miyauchi, H. (2020). A Systematic Review on Inclusive Education of Students with Visual Impairment. *Education Sciences*, 10(11), 1–15.
<https://doi.org/10.3390/educsci10110346>
- Naguib, T., Pärli, K., Landolt, H., Demir, E. & Filippo, M. (Hrsg.). (2023). *UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK): Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen* (Stämpfli Handkommentar SHK). Bern: Stämpfli Verlag.
- Orthmann Bless, D. & Bless, G. (2022). *Schlussbericht zur aktuellen Versorgungssituation von Kindern mit Sehbehinderung/Hörsehbehinderung in der Schweiz. Eine Studie im Rahmen von REVISA - Erkennung und Anerkennung von Sehbeeinträchtigungen im (Vor-)Schulalter*. Freiburg: Heilpädagogisches Institut der Universität Freiburg Schweiz.
<https://doi.org/10.2378/vhn2023.art15d>

- Pavkovic, A. (2020). Technische Voraussetzungen für eine gelingende inklusive Bildung (Beiheft Hören und Sehen). In A. Leonhardt (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung heute* (Band 3, S. 61–74). Weinheim: Beltz Juventa.
- Schulz, J. (2022). Kunstunterricht mit blinden und taktil orientierten Schülerinnen und Schülern. In M. Lang & U. Hofer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 2: Fachdidaktiken*. (2nd ed., Band 2, S. 208–232). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Spring, S. (2019). *Sehbehinderung, Blindheit und Hörsehbehinderung: Entwicklung in der Schweiz - Eine Publikation zur Frage: „wie viele sehbehinderte, blinde und hörsehbehinderte Menschen gibt es in der Schweiz?“* Zürich: Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND).
- Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen - Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (5. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas.
- SZBLIND (Hrsg.). (2023). *Kinder und Jugendliche mit Sehbeeinträchtigung: Entwicklung und Fördermöglichkeiten vom Kleinkind bis in die Jugendjahre*. Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND.
- Teigland, C., Eichmann, B., Giessing, J. & Giese, M. (2015). *Abschlussbericht MoBli-Studie. Ein Forschungsprojekt der Universität Koblenz-Landau zur Mobilität von sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schülern*. Marburg: Tectum.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit „schwierigen“ Kindern: Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Thiele, M. (2003). *Soziale Integration im gemeinsamen Unterricht: Eine Untersuchung am Beispiel des Sportunterrichts von blinden und sehenden Schülerinnen und Schülern*. Würzburg: Edition Bentheim.

VISSIT. (n. d.). *Texas School for the Blind and Visually Impaired*. Zugriff am 28.4.2023.

Verfügbar unter: <https://www.tsbvi.edu/statewide-resources/professional-development/publications/vissit>

Walther, R. (2022). *Einführung in die Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Winter, F. (2022). *Duale Schriftnutzung: Brailleschrift und Schwarzschrift: Eine sequenzielle, explanative Mixed-Methods Studie* (1. Auflage). Wiesbaden: Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-37928-5>

Winter, F. & Visschers, V. (2023). *Erweitertes Curriculum Sehbeeinträchtigung*. HfH. Zugriff am 11.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/erweitertes-curriculum-sehbeeintraechtigung>

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Simulation des Röhrengesichtsfelds (BVA, 2023).....	8
Abbildung 2. Bildhafte Darstellung von Integration und Inklusion (SZH/CSPS, 2023).....	9
Abbildung 3. Grafik zum Expanded Core Curriculum (Winter, 2022).....	13
Abbildung 4. Aktueller Beschulungsort für Kinder mit Sehbeeinträchtigung (N= 1'429) und für Kinder mit Blindheit (N= 75) (Orthmann Bless & Bless, 2022, S. 28).....	18
Abbildung 5. Forschungsdesign.....	21
Abbildung 6. Beispiel einer 5-stufigen Likert-Skala aus dem Fragebogen.....	24
Abbildung 7. Boxplot Anzahl Lektionen ausserhalb des Klassenverbands	31
Abbildung 8. Einschätzung der Umfrageteilnehmer*innen anhand der Aussage: «Die Teilhabe am Lehrplan 21 gelingt gut.»	33
Abbildung 9. Leistungsbeurteilung der Schüler*innen	34
Abbildung 10. Kooperationsformen in ihrer Häufigkeit; fette Linien stellen häufige und regelmässige, dünne Linien seltene und weniger regelmässige Kooperationsformen dar.....	42

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Struktur des Fragebogens.....	23
Tabelle 2 Bildungsniveau der Befragten (N=15) (Mehrfachauswahl bei den Antwortmöglichkeiten)	26
Tabelle 3 Übersicht zu den Angaben über die Schüler*innen (N=15)	28
Tabelle 4 Gruppenvergleich bezüglich des Schriftsystems	29
Tabelle 5 Gruppenvergleich bezüglich spezifische Fördermassnahmen	31
Tabelle 6 Zufriedenheit mit den zeitlichen Ressourcen.....	32
Tabelle 7 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Zugang.....	35
Tabelle 8 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Access Technologien	36
Tabelle 9 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich sensorische Kompetenz, bzw. Wahrnehmungsförderung.....	37
Tabelle 10 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Orientierung und Mobilität.....	38
Tabelle 11 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich lebenspraktische Fähigkeiten	39
Tabelle 12 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Selbstbestimmung	39
Tabelle 13 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich soziale Kompetenzen	40
Tabelle 14 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Erholung und Freizeit.....	41
Tabelle 15 Häufigkeitstabelle zum ECC-Bereich Berufsbildung.....	41

10 Anhang

10.1 Fragebogen

Der gesamte Fragebogen der Untersuchung ist nachfolgend angehängt.

Integration von Kindern und Jugendlichen mit Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung in der Regelschule

Liebe Teilnehmerin, Lieber Teilnehmer

Mein Name ist Fabienne Brun, ich studiere Schulische Heilpädagogik an der HfH in Zürich.

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich eine Studie zur aktuellen Situation der Integration von Schülerinnen und Schülern mit **Blindheit** (Visus ≤ 0.02) und **hochgradiger Sehbehinderung** (Visus ≤ 0.05) **in der Regelschule** durch.

Die Masterarbeit wird betreut durch Prof. Dr. Fabian Winter (Leiter Studienschwerpunkt Sehen).

Die Befragung zielt darauf ab, herauszufinden, inwiefern die Integration in der Regelschule aus Sicht der Schulischen Heilpädagog*innen in Bezug auf den Lehrplan 21 und das "Erweiterte Curriculum" umgesetzt wird und welche Chancen und Herausforderungen diesbezüglich bestehen.

Ihre Teilnahme an unserer Studie ist freiwillig.

Die Daten werden vertraulich behandelt, durch das Forschungsteam anonymisiert und nur für wissenschaftlicher Zwecke verwendet. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in Publikationen oder auf Tagungen erfolgt ausschliesslich in anonymisierter Form und lässt zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse auf Sie als Person zu. Durch die Teilnahme entstehen weder Ihnen noch den Schülerinnen und Schülern Nachteile.

Für die Bearbeitung des Fragebogens benötigen Sie ca. 10-15 Minuten.

Wir bitten Sie, den Fragebogen vollständig und möglichst ohne Unterbrechung durchzuführen.

In dem Fragebogen machen Sie Angaben zur Situation eines konkreten Schülers oder einer Schülerin. Falls Sie mehr als eine Schülerin oder einen Schüler mit Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung begleiten, bitten wir Sie, den Fragebogen mehrmals auszufüllen und dabei im Bereich "Daten zur eigenen Person" die gleichen Angaben zu wiederholen.

Mit der Teilnahme bestätigen Sie, dass Sie mit der Erhebung und Verwendung der erhobenen Daten einverstanden sind.

Bei Fragen dürfen Sie uns gerne kontaktieren:

brun.fabienne@learnhfh.ch

fabian.winter@hfh.ch

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der Studie.

Ablauf der Befragung

- Angaben zu Ihrer beruflichen Situation und Ihrem Werdegang
- Angaben zur Schülerin oder zum Schüler mit Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung
- Angaben zu Ressourcen und Rahmenbedingungen
- Angabe zur Teilhabe am Kerncurriculum
- Angaben zur Teilhabe am "Erweiterten Curriculum"
- Angaben zur Kooperation
- Fazit

In dieser Umfrage sind 43 Fragen enthalten.

Daten zur eigenen Person

Wie alt sind Sie? *

Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an.

❗ In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

In welchem Kanton arbeiten Sie hauptsächlich? *

❗ Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="radio"/> Aargau | <input type="radio"/> Nidwalden |
| <input type="radio"/> Appenzell A.Rh. | <input type="radio"/> Obwalden |
| <input type="radio"/> Appenzell I.Rh. | <input type="radio"/> Sankt Gallen |
| <input type="radio"/> Basel-Landschaft | <input type="radio"/> Schaffhausen |
| <input type="radio"/> Basel-Stadt | <input type="radio"/> Schwyz |
| <input type="radio"/> Bern | <input type="radio"/> Solothurn |
| <input type="radio"/> Freiburg | <input type="radio"/> Tessin |
| <input type="radio"/> Genf | <input type="radio"/> Thurgau |
| <input type="radio"/> Glarus | <input type="radio"/> Uri |
| <input type="radio"/> Graubünden | <input type="radio"/> Waadt |
| <input type="radio"/> Jura | <input type="radio"/> Wallis |
| <input type="radio"/> Luzern | <input type="radio"/> Zug |
| <input type="radio"/> Neuenburg | <input type="radio"/> Zürich |

In welcher Institution sind Sie angestellt? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Mit wie viel Prozent sind Sie angestellt? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche Ausbildung haben Sie? *

! Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Es sind mehrere Antworten möglich.

- MA Schulische Heilpädagogik (ohne Vertiefung Sehen)
- MA Schulische Heilpädagogik (mit Vertiefung Sehen)
- MA Heilpädagogische Früherziehung (ohne Vertiefung Sehen)
- MA Heilpädagogische Früherziehung (mit Vertiefung Sehen)
- MA Sonderpädagogik
- Reha-Fachperson Orientierung und Mobilität (O&M)
- Reha-Fachperson Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF)
- Reha-Fachperson Low Vision
- BA Pädagogik
- BA Logopädie

Sonstiges:

Seit wie vielen Jahren unterrichten Sie Lernende mit Blindheit und Sehbehinderung? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie viele Kinder mit Sehbehinderung und Blindheit begleiten Sie momentan integrativ? *

❗ Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird

❗ Nur Zahlen können in das 'Sonstiges:' begleitende Textfeld eingegeben werden.

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

Sehbehinderung (Visus ≤ 0.3)

Hochgradige Sehbehinderung (Visus ≤ 0.05)

Blindheit (Visus ≤ 0.02)

Bitte ergänzen Sie die Anzahl Kinder, die Sie begleiten, in dem Kommentarfeld.

Daten zur Schülerin/zum Schüler

Falls Sie mehr als eine Schülerin oder einen Schüler mit Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung begleiten, bitten wir Sie, den Fragebogen mehrmals auszufüllen und dabei in Bereich "Daten zur eigenen Person" die gleichen Angaben zu wiederholen.

Geschlecht der Schülerin/des Schülers *

🗳 Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- männlich
- weiblich
- divers

Wohnkanton der Schülerin/des Schülers: *

🗳 Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="radio"/> Aargau | <input type="radio"/> Nidwalden |
| <input type="radio"/> Appenzell A.Rh. | <input type="radio"/> Obwalden |
| <input type="radio"/> Appenzell I.Rh. | <input type="radio"/> Sankt Gallen |
| <input type="radio"/> Basel-Landschaft | <input type="radio"/> Schaffhausen |
| <input type="radio"/> Basel-Stadt | <input type="radio"/> Schwyz |
| <input type="radio"/> Bern | <input type="radio"/> Solothurn |
| <input type="radio"/> Freiburg | <input type="radio"/> Tessin |
| <input type="radio"/> Genf | <input type="radio"/> Thurgau |
| <input type="radio"/> Glarus | <input type="radio"/> Uri |
| <input type="radio"/> Graubünden | <input type="radio"/> Waadt |
| <input type="radio"/> Jura | <input type="radio"/> Wallis |
| <input type="radio"/> Luzern | <input type="radio"/> Zug |
| <input type="radio"/> Neuenburg | <input type="radio"/> Zürich |

Alter (in Jahren): *

❗ In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Art der Sehbeeinträchtigung: *

❗ Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Blindheit (Visus ≤ 0.02)
- hochgradige Sehbehinderung (Visus ≤ 0.05)

Hochgradige Sehbehinderung zeichnet den Grenzbereich zwischen Sehen und Nichtsehen (vgl. Walthes 2000).

Ist die hochgradige Sehbehinderung/Blindheit erworben oder angeboren?

❗ Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- erworben
- angeboren

Weitere Beeinträchtigungen: *

❗ Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- keine weiteren Beeinträchtigungen
- Hörbeeinträchtigung
- körperlich-motorische Beeinträchtigung
- kognitive Beeinträchtigung
- sprachliche Beeinträchtigung
- Lernbeeinträchtigung
- Beeinträchtigung im Bereich Verhalten
- ADS/ADHS
- Autismus-Spektrum

Sonstiges:

Ist die Erstsprache der Schülerin/des Schülers Deutsch?

❗ Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein

Mehrsprachigkeit:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'nein' bei der Frage: Ist die Erstsprache der Schülerin/des Schülers Deutsch?

📌 Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

Erstsprache:

Zweitsprache:

Drittsprache:

Sonstiges:

Angabe zur Schriftnutzung: *

📌 Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Brailleschrift

Schwarzschrift

Dual

noch keine Schriftnutzung

Angaben zur Lernbiografie der Schülerin/des Schülers

Seit wie vielen Jahren wird die Schülerin/der Schüler integrativ beschult? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Gab es eine spezifische Früherziehung? *

❗ Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein
- weiss nicht

Welche Klasse besucht die Schülerin/der Schüler momentan?*

❗ Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1.Kindergarten
- 2.Kindergarten
- 1.Klasse
- 2.Klasse
- 3.Klasse
- 4.Klasse
- 5.Klasse
- 6.Klasse
- 7.Klasse
- 8.Klasse
- 9.Klasse
- 10.Schuljahr
- Sonstiges

Gibt es Anpassungen bei den Lernzielen? *

📌 Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- keine Lernzielanpassungen
- teilweise individuelle Lernziele (z.B. in einem Bereich eines Faches)
- individuelle Lernziele (in einem oder mehreren Fächern)

In welchen Fächern, bzw. Fachbereichen hat die Schülerin/der Schüler individuelle Lernziele? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'teilweise individuelle Lernziele' oder 'individuelle Lernziele' bei der Frage: Gibt es Anpassungen bei den Lernzielen?

📌 Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Deutsch
- Mathe
- Natur, Mensch, Gesellschaft
- Englisch
- Französisch
- Bildnerisches Gestalten
- Textiles und Technisches Gestalten
- Musik
- Bewegung und Sport
- Medien und Informatik
- Berufliche Orientierung

Sonstiges:

Gibt es eine Förderung/Therapie in den folgenden Bereichen?*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Förderung wurde abgeschlossen	Ja	Nein	keine Angabe
O&M (Orientierung und Mobilität)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LPF (Lebenspraktische Fähigkeiten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Low Vision	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Logopädie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PMT (Psychomotorik Therapie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ergotherapie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Physiotherapie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie viele Lektionen in der Woche finden durchschnittlich ausserhalb des Klassenverbandes statt? *

z.B.: in Form von Einzelförderung oder Therapiestunden

📌 In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Ressourcen und Rahmenbedingungen

Wie viele Lektionen (à 45 Minuten) stehen Ihnen durchschnittlich pro Woche für diese Schülerin/diesen Schüler zur Verfügung? *

❗ In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wofür brauchen Sie die meiste Zeit in der Woche?*

Bitte wählen Sie die 3 Punkte aus, für die Sie am meisten Zeit benötigen.

❗ Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

❗ Bitte wählen Sie maximal 3 Antworten.

- Erstellung Förderplan
- Überprüfung Förderziele und Förderbedarf
- Erstellung Lernbericht
- Beratungsgespräche mit Eltern/Lehrpersonen/Schüler*in
- Dokumentierung von Entwicklungsverläufen
- Anpassung des Unterrichts
- Anpassung der Lerninhalte
- Adaption der Unterrichtsmaterialien
- direkte Förderung (z.B. Unterricht, Einzelförderung)
- Sensibilisierung
- gemeinsame Unterrichtsvorbereitung/Planung
- Analyse der Rahmenbedingungen
- (gemeinsame) Reflexion
- Austausch im Fachteam
- Diagnostik
- Beobachtungen
- Beantragung von Hilfsmitteln
- Beantragung Nachteilsausgleich

Sonstiges:

Wie zufrieden sind Sie mit den zeitlichen Ressourcen? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort aus:

	1 - überhaupt nicht zufrieden	2 - eher unzufrieden	3 - teils teils	4 - eher zufrieden	5 - vollkommen zufrieden
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Für welche konkreten Tätigkeiten würden Sie sich mehr Zeit wünschen? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war '1-überhaupt nicht zufrieden', '2-eher unzufrieden', '3-teils teils' oder '4-eher zufrieden' bei der Frage: Wie zufrieden sind Sie mit den zeitlichen Ressourcen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Können Sie auf die Unterstützung von einem Medienzentrum zurückgreifen? *

🗨 Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein

Bitte bewerten Sie die Kooperation mit folgenden Akteuren:
 Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den folgenden Akteuren an der Schule Ihrer Schülerin/Ihres Schülers? *

Wenn Sie nicht in der Kooperationsform arbeiten, kreuzen Sie *keine Angabe* an.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	keine Angabe	unzu- reichende Kooperation	aus- reichende Kooperation	gute Kooperation	sehr gute Kooperation
Klassenlehrperson	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachlehrpersonen an der Regelschule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erziehungsberechtigte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klassenassistenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulische Heilpädagog*innen an der Schule des Kindes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reha-Fachperson O&M (Orientierung und Mobilität)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reha-Fachperson LPF (Lebenspraktische Fähigkeiten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reha-Fachperson Low Vision	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PMT (Psychomotorik Therapeut*in)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DaZ-Lehrperson (Deutsch als Zusatz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Logopäd*in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ergotherapeut*in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	keine Angabe	unzu- reichende Kooperation	aus- reichende Kooperation	gute Kooperation	sehr gute Kooperation
Physiotherapeut*in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPD (Schulpsychologischer Dienst)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Psycholog*in des Kindes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fazit

Wie beurteilen Sie die Integration, bzw. schulische Teilhabe Ihrer Schülerin/Ihres Schülers in der Regelschule insgesamt? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1 - sehr schwach
- 2 - schwach
- 3 - ungenügend
- 4 - genügend
- 5 - gut
- 6 - sehr gut

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl (optional):

Gibt es etwas, das Sie zu dieser Befragung noch ergänzen möchten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank für die Bearbeitung des Fragebogens!

Ihre Daten wurden erfolgreich gespeichert und an das Forschungsteam übermittelt.

Es erfolgt keine weitere Bestätigung. Sie können diese Seite nun schliessen.

Falls Sie mehrere Schülerinnen und Schüler mit Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung begleiten und weitere Eingaben machen möchten, können Sie die Umfrage gerne erneut ausfüllen.

Unter folgendem Link können Sie weitere Schülerdaten ergänzen:

<https://ls.hfh.ch/index.php/913683?lang=de>